

Año 1 | Volumen N° 2 | **Órgano Divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA)** del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

CONVERSUS

Aeronáutico

Tu Revista Universitaria Aeronáutica

Julio-Diciembre
Depósito legal
AR2023000027
ISSN N°: 2959 - 7498

DIRECTORIO

Instituto Universitario
de Aeronáutica Civil
"Mayor (Av.) Miguel Rodríguez"

Dra. Doris X. Suárez Pérez
Directora

MSc. Julitza M. Véliz Sisco
Subdirectora Académica

MSc. Dannelys Álvarez
Subdirectora Administrativa

Dra. Juana Y. Suárez Pérez
Subdirectora de Secretaría

CONSEJO EDITORIAL

Dra. Mayra Arana
Dr. Alfredo Darío Di Cristóforo
MSc. Anyolina Mujica
MSc. Rosana Maldonado

EQUIPO DE REDACCIÓN Y EDICIÓN

Dra. Raíza M. Romero Hernández
Editor en Jefe
Dra. Mayra Arana
MSc. Anyolina Mujica

DISEÑO GRÁFICO

Lcda. Amalia C. Torres A.

CONTACTO

Dirección:

Av. Principal El Castaño, carretera Nacional
Maracay-Choroni.

Email:

iuaonline.investigacion@gmail.com
| raiza.romero@inac.gov.ve
Maracay - Estado Aragua

Depósito Legal: AR2023000027

ISSN N°: 2959-7498

Reservados todos los derechos conforme a la Ley

Año 1 | Volumen N°2-2023 | Julio-Diciembre

Se permite la reproducción total o parcial
de los trabajos publicados, siempre que
se indique expresamente la fuente.

CONVERSUS AERONÁUTICO es una revista digital de referencia editada y publicada por el **Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA)** del **Instituto Universitario de Aviación Civil "May. (Av.) Miguel Rodríguez"**.

El propósito de esta revista es dar a conocer la producción del *Centro de Investigación CINSA* y promover la cultura científica como catalizador del desarrollo de la industria aeronáutica de acuerdo con los objetivos estratégicos y planes de desarrollo del país.

Actúa también como órgano de información y enlace entre universidades, institutos independientes y otros Centros de Investigación Nacionales e Internacionales, promoviendo la investigación en todas sus modalidades.

Así como el recopilador de experiencias exitosas obtenidas de los Proyectos y trabajos de investigación acerca del desarrollo de innovaciones en el campo del transporte multimodal y especialmente en el sector de la aviación civil. Todos los artículos de esta publicación han sido rigurosamente evaluados y editados por expertos en diversos campos.

Para mayor información:
iuaonline.investigacion@gmail.com

VOLUMEN II

Artículos Científicos y Divulgativos
Participantes en el 2do concurso CINSA

Artículo Divulgativo

La Competencia Lingüística en Venezuela a Diez años de su Implementación.

AUTOR: Lcdo. Jean C. Soto Torres 4

Artículo Divulgativo

Cabina Estéril, ¿Preparados Para El Despegue?

AUTOR: Dr. Elvimer Silva De Andrade 11

Artículo Científico

Covid-19, Olfato Y Aviación. En Ocasiones, Una Mala Relación".

AUTOR: Dr. Thomas M. Mancinelli Rinaldo 17

Artículo Científico

Impresiones del Personal Directivo, Docente, Técnico, Administrativo, Obrero y Estudiantado sobre el Proyecto Jardines Productivos.

AUTOR: Dr. Alfredo D. Di Cristóforo Barrios 25

Artículo Divulgativo

Diseño de Aeronaves: El Reto de Adherirse Fielmente a las Reglas, Protocolos y Estándares de Aeronavegabilidad.

AUTOR: Insp. Antonio E. Ramos 36

Artículo Divulgativo

Energía Solar Fotovoltaica Aplicada a la Aeronáutica.

AUTOR: Ing. Jorge A. Martínez Bastidas 44

Artículo Divulgativo

La Experiencia no se Jubila. Rol del Técnico Aeronáutico en la Educación Universitaria.

AUTOR: Ing. Italo Serra Panetta 55

Artículo Científico

Enfermedad Vibro Acústica en Pilotos e Ingenieros Mecánicos Aeronáuticos

AUTORA: Dra. Melina De Los Ángeles Silva Ramos 63

Artículo Divulgativo

Atlas de Nubes y su Incidencia en la Aeronáutica y la Vida Cotidiana

AUTOR: Lcdo. Juan R. Fuentes Captiño..... 82

CONTENIDO

ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS ARTÍCULOS

Seguridad Aeronáutica

Infraestructura y Tecnología Aeroportuaria

Operaciones Aeronáuticas

Estado, Geopolítica y Sociedad

ARTÍCULO ORIGINAL

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN VENEZUELA A
DIEZ AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓNLCDO. JEAN C. SOTO TORRES
dzankelo@gmail.com

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

RESUMEN

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha sugerido una serie de normativas con el propósito de garantizar la seguridad operacional en lo que concierne al uso radiotelefonía aeronáutica y así mitigar los riesgos que se puedan activar por la falta de comprensión en el idioma acordado para la radiotelefonía aeronáutica, el cual es el inglés. Por eso, los estados contratantes del mencionado organismo se han sumado al cumplimiento del requerimiento por parte de los profesionales aeronáuticos específicos. Por eso, la OACI vigila que se cumplan los estándares normados en los respectivos anexos, documentos y circulares que tratan sobre el tema. Por ello, una continua y detallada vigilancia de los planes de implementación por parte de los estados miembros de la OACI en relación al requerimiento de la competencia lingüística (LPR) son fundamentales para garantizar los objetivos de seguridad operacional en el empleo de las radiocomunicaciones entre pilotos y controladores de tránsito aéreo.

DESCRIPTORES: Competencia lingüística, fraseología estandarizada, inglés aeronáutico.

ABSTRACT

The International Civil Aviation Organization (ICAO) has suggested a set of standards with purpose of ensuring operational safety regarding to radiotelephony usage and so, to mitigate risks that could be activated by the comprehension lack in the language agreed for aviation radiotelephony which is English. For that, icao's contracting states have added to the fulfillment of the requeriment by those specified aviation professionals. The ICAO does only monitor that all its standards established in the respective annexes, documents and circulars regarding to language proficiency requeriment (LPR) be fulfilled. That's why, a continuous and detailed surveillance of the implementation plans by the ICAO state members related to LPR, are essential to ensure the objectives of operational safety when using the radiotelephony among pilots and air traffic controlers.

KEYWORDS: aviation radiotelephony safety, english for aviation, language proficiency requeriment (LPR)

INTRODUCCIÓN

A casi más 23 años que se le instó a la OACI dar soluciones firmes con el objetivo de reducir la incidencia de factores lingüísticos como constituyentes en accidentes aéreos con carácter de urgencia, aún existe un desconocimiento sobre la materia. Son muy pocos los países de habla hispana donde se haya publicado periódicamente trabajos de investigación sobre este tema que, aunque ciertos expertos no lo consideran relevante, el mismo es un pequeño elemento para la seguridad operacional dentro del servicio de tránsito aéreo (ATS).

Así como Brasil ha sido el único país de América Latina que ha desarrollado una línea de investigación en la materia, realizando convenciones anuales y publicando periódicamente trabajos de diversa índole tanto en inglés como en portugués relacionados al LPR y el inglés aeronáutico, con ese ejemplo, se pretende brindar un primer artículo relacionado a la importancia de la competencia lingüística (LPR) en Venezuela. Por eso, el objetivo del presente texto es hacer

un llamado de reflexión y elevar el valor del idioma inglés dentro de lo que concierne a la radiotelefonía aeronáutica en la dirección aire-tierra.

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en la Regulación Aeronáutica Venezolana 60 sostiene que la competencia lingüística se refiere a la aptitud para hablar y comprender inglés utilizado en forma mayoritaria en radiotelefonía que se requiere a los pilotos y controladores de tránsito aéreo... demostrada de acuerdo a la escala de calificación de competencias lingüísticas de la OACI. (p.73).

Por otra parte, Shawcross and Day (2011) indican que la competencia lingüística es un proceso bidireccional, donde los interlocutores están en capacidad de mantener una interacción donde la experticia del idioma del uno puede ser igual, superior o inferior que el del otro. (p.142).

Esta facultad y requerimiento de expresión debe ser demostrada por los miembros de la tripulación de mando de vuelo (pilotos) y los profesionales aeronáuticos de tierra encargados de solicitar y brindar informaciones e indicaciones necesarias para el resguardo de los vuelos en los cuales el idioma convenido para tal fin es el inglés. Es por eso que además de los profesionales mencionados anteriormente, Christiansen, Draeger y Kriebel (2009) sostienen que los operadores de estaciones aeronáuticas e ingeniero de vuelos también deben demostrar la LPR. (p.728).

Cuando se habla de tal habilidad de comunicación en el ámbito de radiotelefonía aérea, se puede deducir que la misma engloba: lenguaje comunicacional, inglés aeronáutico (término mejor aceptado para *Aviation English*) y la fraseología aeronáutica; términos que serán definidos brevemente a continuación.

En primer lugar, el lenguaje comunicacional es considerado como el idioma internacional para la radiotelefonía dentro de la aviación, el cual es utilizado por los CTA y la tripulación de mando de vuelo; su razón esencial de empleo se debe a la seguridad operacional entre los profesionales mencionados previamente, al adoptar frases estandarizadas y procedimientos específicos para así asegurar cada segmento del mensaje, según lo señalado por Wyss-Bühlmann (2005; p.35).

En cuanto al segundo vocablo, Barbosa (2016; p. 97), sostiene que el inglés aeronáutico es una modalidad del inglés para propósitos específicos que engloba estructuras gramaticales, definiciones y terminologías empleadas en el campo aeronáutico.

En lo tocante a la fraseología aeronáutica, Hernández, Virués, Bernardo, Ramos, García-Cabañas y Vergara (2019) lo definen como una serie de términos, frases y palabras estándar que se usan para evitar la ambigüedad en las comunicaciones aeronáuticas para reflejar las diferentes acciones habituales en un vuelo y ayudan a que las comunicaciones sean más fluidas y concisas, (p. 291).

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RADIOTELEFONÍA AERONÁUTICA

Tras una serie de investigaciones, se logró determinar que el factor lingüístico había contribuido en varios accidentes aeronáuticos. El mal uso y la dificultad para entender el idioma inglés utilizado en la radiotelefonía aeronáutica fue un factor contribuyente visto desde el enfoque de la Gestión del Sistema Seguridad Operacional (SMS, acrónimo en inglés), tal como se sostuvo en la Asamblea de la OACI (1998), en la cual se adoptó la Resolución A32-16 en la que se instaba al Consejo de la OACI que la Comisión de Aeronavegación considerara con carácter prioritario la cuestión de las aptitudes de comunicación lingüística en inglés y procediera a reforzar las disposiciones pertinentes de los Anexos 1 y 10, de modo de obligar a los Estados contratantes a tomar medidas que garantizaran que las comunicaciones debieran realizarse en inglés en todas las operaciones de vuelo en el espacio aéreo.

INAC VENEZUELA HA APLICADO OFICIALMENTE LA EVALUACIÓN DE LPR POR ESPACIO DE DIEZ AÑOS

De acuerdo con Soto (s/f), aunque las evaluaciones de LPR se empezaron a suministrar desde el año 2009, la concurrencia por parte de los profesionales del aire fue meramente voluntaria con el propósito de cumplir con los protocolos primarios para el establecimiento de la LPR en el país. Pero fue en el año 2011 cuando la implementación del requerimiento de la competencia lingüística en Venezuela se estableció oficialmente a partir de Marzo del año 2011; con carácter obligatorio para los pilotos, con una excepción para los CTA. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil – INAC (la autoridad de aviación civil del estado venezolano) – ha sido la única proveedora en el suministro, aplicación y certificación de la evaluación en cuestión.

Porcentaje de los resultados de LPRs correspondiente a los años 2011, 2015 y 2019
Caso pilotos

Fuente: Soto (2021)

En la gráfica de arriba, segmentada en tres intervalos de cuatro años cada uno, se puede observar que en el año 2011 más del 50% de la población de pilotos no cumplían con los requerimientos de LPR para la realización de vuelos internacionales. Cuatro años más tarde, la tendencia del no-cumplimiento se redujo al 15% y para el 2019 se redujo cerrando por debajo del 10%. Así como el otorgamiento del nivel 6 o experto ha sido más riguroso, con 22% en el año 2011; 18% en el 2015 y 14% para el año 2019.

Porcentaje de los resultados de LPRs correspondiente a los años 2011, 2015, 2016 y 2017. Caso CTAs

Fuente: Soto (2021)

En la gráfica previa, se tomaron los datos obtenidos del año 2011, 2015, 2016 y 2017. Para el año 2011 se puede observar que más del 50% de los CTA no cumplían con el requerimiento de LPR para operar en aeropuertos internacionales. Porcentaje que se redujo en el año 2015 a un 19%. La tendencia del no-cumplimiento se incrementó a 41%, volviendo a decrecer dicha tendencial porcentual 19% en el año 2017. El otorgamiento del nivel 6 o experto también ha oscilado debido a la exigencia de conocimientos lingüísticos que deben demostrar los CTA durante la evaluación, oscilando en el año 2011 con un 8%, luego en el 2015 con casi 1%; en 2016 con el 1,5%; para incrementarse a casi 8% para el año 2017.

BASAMENTO NORMATIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA LPR

El Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, mejor conocido como el Convenio de Chicago de 1944, en el capítulo IV, artículo 37 establece la base que favorece la creación de nuevas normas que permitan regularidad, seguridad y eficiencia en lo tocante al servicio de navegación aérea. No obstante, sintetizando lo aportado por Soto (ob. cit.), en el siguiente cuadro se mencionará los títulos de las normativas y capítulos que constituyen el marco normativo y regulatorio para el LPR.

Título	Capítulo, apartado o sección
Anexo 1: Licencia al personal	Capítulo 1/Apartado 1.2.9 Apéndice 1
Anexo 10: Telecomunicaciones aeronáuticas	Capítulo 5/Apartado 5.2.1
Anexo 11: Tránsito Aéreo	Capítulo 2/Sección 2.29
Documento 9835 AN/453: Manual de Implementación sobre los requisitos de la OACI en materia de competencia lingüística.	
Documento 9379 AN/916: Manual de procedimientos para el establecimiento y gestión de un sistema estatal para el otorgamiento de licencias al personal. Capítulo 6.	
Circular 318 AN/180: Criterios para la armonización mundial de las pruebas lingüísticas	
Circular 323 AN/185: Directrices para la enseñanza de inglés para la aviación.	
Reglamento Aeronáutico Latinoamericano - LAR61	61.025, 61.026, 61.055
Reglamento Aeronáutico Latinoamericano – LAR 211	211.400, 211.405
Regulación Aeronáutica Venezolana – RAV 60	Secciones: 60.3; 60.9; 60.42
Regulación Aeronáutica Venezolana – RAV 265	Sección: 265.31
Regulación Aeronáutica Venezolana – RAV 275	Sección: 275.26

CONCLUSIONES

El requerimiento de competencia lingüística (LPR) tiene una estructura normativa y reglamentaria definida de obligatorio cumplimiento. El mencionado LPR no se trata de una simple prueba de inglés con fines académicos como los que se aplican en escuelas primarias y secundarias. El mismo es considerado como una habilitación que los profesionales de la aviación civil requieren para realizar operaciones internacionales. Al mismo tiempo, este requerimiento es una vértebra que promueve el SMS en las radiocomunicaciones que brinda el servicio de tránsito aéreo (ATS); desde un ángulo del concepto de seguridad operacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbosa de C. S., A. L. (2016). Uma analise de necessidades do uso de língua inglesa por oficiais aviadores do esquadrão de demonstração aérea da força aérea brasileira. Disertación de trabajo para la obtención del título de magister en lingüística aplicada. Universidad Estadual de Campinas. [UNICAMP]. Brasil.
- Christiansen, C. C., Draeger, J., Kriebel, J. (2009). Principles and practice of aviation medicine: Appendix 1, pag 729. Reino Unido. World scientific.
- Hernández, C. A., Virués, O.D., Bernardo, S. S., Ramos, C. D., Garcias-Cabañas B., J.A. y Vergara M. R. (2019). Piloto de dron. (RPAS). España. Parainfo.
- Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. (2019). Regulación aeronautica venezolana. RAV 60. Venezuela.
- Organización de Aviación Civil Internacional. (1998). Resolutions adopted at the 32nd session of the assembly provitional edition. [Documento en linea]. Disponible: <https://www.icao.int/meetings/AMC/MA/Assembly%2032nd%20Session/resolutions.pdf> [Fecha de consulta: 01 de Septiembre de 2021]
- Shawcross, P., Day, J. (2011). Flightpath: teacher's book aviation english for pilots and atcs. Reino Unido. Cambridge.
- Soto, J. (s/f). La importancia de la competencia lingüística según los criterios de la OACI desde una perspectiva de la seguridad operacional en la radiotelefonía aeronáutica. Trabajo especial de investigación presentado para la obtención del título de especialista en derecho aeronáutico. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. UNEFA. Venezuela.
- Wyss-Bühlmann, E. (2005). Variation and cooperative communications strategies in air traffic control english. Suiza. Peter Lang

ARTÍCULO ORIGINAL

CABINA ESTÉRIL, ¿PREPARADOS PARA EL DESPEGUE?

DRA. ELVIMER SILVA DE ANDRADE
elvimersilva@gmail.com

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

INTRODUCCIÓN

Si encerrásemos a un ave en una jaula cuando su hábito es volar, los cambios en su actitud se harán notar, pero ¿qué sucede con su aptitud? ¿Qué sucede si luego de un tiempo a pesar de tener alas, pierde la destreza de volar? Para un ave, instintivamente puede que no, pero para un piloto, que este hecho puede ser el centro de su vida pero no su instinto, quizá esto aprendido, entrenado y reforzado por el hábito y la rutina pueda ¿perdersse por el desuso? ¿Estarán preparados nuestros pilotos para recomenzar?

DESARROLLO

Desde marzo del presente año la aviación comercial dejó de existir tal y como lo conocemos en el mundo actual. La pandemia por Covid-19 nos sumió a todos a un descanso forzoso, los aviones fueron enviados a los hangares y nosotros a casa, una parada del ajetreado mundo del turismo, un alto a los reencuentros con personas y lugares inaccesibles de otra manera.

El impacto de la pandemia sobre la industria de la aviación ha sido alarmante, muestra de esto son los datos aportados por la Organización Europea Para La Seguridad De La Navegación Aérea (EUROCONTROL), quien en abril, a solo un mes de declarado el cierre del espacio aéreo, el tráfico tuvo una reducción del 89% en comparación con el mismo mes del año anterior. Igualmente para abril, el cuarto informe de la Asociación Internacional De Transporte aéreo (IATA) reportó una reducción de ingresos del 55% a nivel global para el 2020 por ventas de pasaje, situación que se ha incrementado con los cierres progresivos en los distintos países del mundo.

Es lógico pensar que en el mundo post pandemia las aprisionadas cabinas de un avión comercial y los aeropuertos concurridos sean lugares a evitar, así que es de esperarse que el servicio de aviación también cambie, sin duda un reto técnico y humano, la reestructuración de todo el sistema, adecuarlo a la nueva realidad manteniendo los estándares de la Seguridad operativa (safety) y seguridad contra intervención de terceros (security).

La crisis obliga a unos a irse y disuade a otros de unirse, convertirse en piloto no es tan atractivo como antes en esta coyuntura, donde se muestra una inestabilidad laboral, económica y sanitaria, poniendo en jaque las nuevas adquisiciones de recursos humanos para la comunidad aeronáutica. Sin embargo cuando la aviación levante vuelo los pilotos deben estar preparados. Mucho se habla de lo que se requiere para reanudar actividades, y se menciona las medidas de bioseguridad y el coste económico, sin embargo la salud mental y las condiciones de los pilotos es importante, ya que son los encargados de llevar a cabo la operación aérea y lo cual acarrearía costos humanos en caso de fallar.

El personal aeronáutico no está acostumbrado a estar en casa, el paro genera necesidad económica y psicológica de volar. Muchas escuelas de pilotos han optado por la enseñanza online, sin embargo es imposible impartir toda la formación de esta manera, específicamente las clases de vuelo. Luego de 6 meses de inactividad los veteranos se encuentran fuera de forma,

reacciones adormecidas, percepción aletargada, fallas en la concentración, por lo cual es necesario el refrescar conocimientos con horas de entrenamiento en cabina y simuladores, leyendo manuales, cartas de procedimiento y si de algún modo se quiere reentrenar la intuición. Adaptarse a la nueva realidad es también reentrenarse con las medidas adicionales de Bioseguridad.

Según Karlene Petitt, piloto de Boeing 777, autora de "Normalización de la desviación: una amenaza para la seguridad de la aviación", dijo en una entrevista para CNN en español, "empiezas a olvidar cosas si no las usas, gran parte de lo que nosotros, como pilotos, lo que hacemos es cognitivo. Si puedes mantenerlo vivo, no perderás destreza" y apoya la capacitación en casa para mantener la aptitud, "en una época en la que ciertos aspectos de la cabina están automatizados los pilotos necesitan saber, procedimentalmente, como configurar los comandos, que botones presionar y que listas de verificación leer, hay que inculcar la memoria".

La memoria es un universo neuronal lleno de misterios, todo aquello que es significativo y que tiene además un componente emocional se guarda mucho mejor en nuestra memoria, nuestro cerebro automatiza determinados procedimientos, y en cambio decide llevar otros al olvido, esto es gracias a nuestro cerebelo. Leiner y colaboradores, consideran el cerebelo un poderoso ordenador capaz de realizar contribuciones tanto en las habilidades motora, sensoriales como cognitivas, gracias a las conexiones que establece con regiones cerebrales responsables de la ejecución de esas habilidades. Este órgano cumple un papel importante en las funciones superiores y es necesaria su actividad adecuada para una ejecución correcta de las funciones cognitivas (atención, aprendizaje, lenguaje y los distintos tipos de memoria).

Hermann Ebbinghaus psicólogo alemán, elaboró lo que se conoce como la curva del olvido que no es más que la pérdida de accesibilidad a la información anteriormente procesada en la memoria, pudiéndose dar por diversas circunstancias, como desviaciones de la atención, bloqueos por situaciones estresantes, algún trastorno orgánico, psicológico, la no utilización de la información o el simple paso del tiempo. Por ello defendió que el mecanismo de la memoria requiere repetición, para que los datos que recordamos se asocien entre sí.

La memoria se organiza corto y largo plazo, esta última se divide en 2:

Declarativa: su función es devolver a la conciencia y de manera voluntaria, hechos datos o experiencias.

Procedimental: Allí se integran habilidades motoras y ejecutivas que adquirimos en algún momento de nuestra vida, como tocar un instrumento, conducir, son ejemplo de ese sistema cerebral de procedimientos automatizados.

La memoria declarativa o de reconocimiento se encuentra relacionada con la atención y estado de conciencia, posee como sustrato neurológico el hipocampo y la región del lóbulo temporal para la retención semántica (Schacter & Tulving 1995). Por otra parte, la memoria procedimental no se relaciona directamente con la atención y no depende del hipocampo, sino que de los sistemas motores y sensoriales, incluyendo los hábitos, habilidades y los reflejos condicionados, siendo este el punto de convergencia entre cerebelo y memoria (Klopper et al 2011)

Uno de los mecanismos que da sentido a la curva del olvido es el decaimiento de la huella, la cual afirma que la información se pierde por poco uso dado a la misma, con lo que la huella de la memoria dejada en nuestro organismo se debilita y desvanece. A nivel biológico se considera que gracias a la plasticidad, las estructuras neuronales acaban por perder las modificaciones que el aprendizaje produce en ellas si estas no son reforzadas, lo que volvería a un estado similar al previo al aprendizaje, esto se da en su mayoría con la memoria a corto plazo, pero si dicha información llega a la memoria a largo plazo pasa a ser permanente.

En el proceso del olvido, la información no se desvanece de la mente, sino que pasa a un nivel inconsciente que permite su recuperación mediante el esfuerzo y el repaso. Aunque a nivel consciente parezca molesto esto cumple una función adaptativa, así nuestro cerebro no se satura de información innecesaria.

Brian Strutton de la Asociación Británica de Pilotos De Aerolíneas (BALPA) refiere que "Los pilotos requieren entrenamiento y experiencia fresca para poder volar", en este sentido y ante el cese de actividades de vuelo por la actual pandemia, se realizó una encuesta a 39 pilotos venezolanos a fin de evaluar su experiencia en particular estos últimos seis meses y sus expectativas ante el restablecimiento de la actividad aérea obteniéndose:

La muestra estuvo comprendida en el 94.9% corresponde al sexo masculino, con edades comprendidas entre 18-29 años (48.7%), el 61.5% eran pilotos, el resto alumnos pilotos, en cuanto a la experiencia de vuelo el 46.2% tenían entre 1-5 años y el 38.4% >10 años., el 79,5 % de ellos tuvo cese completo de actividades aéreas durante la pandemia por covid-19 y solo el 7,7% mantuvo actividades normales correspondientes a actividades humanitarias de repatriación o

traslado de medicamentos y muestras biológicas. Entre algunos de los síntomas más presentados se reportaron, insomnio (15,4%), trastornos del sueño + irritabilidad (12.8%) y trastornos de concentración en un (10.3%).

El 51,3% refiere no sentir pérdida de habilidades en la ejecución del vuelo, lo que se observó está en una relación directa con los años de vuelo, pudiéndose explicar por el arraigo cerebelos de estas prácticas, con una memoria procedimental automática, de igual manera la negativa en los olvidos de ejecución (64.1%). Otro ítem a destacar es la seguridad en el reinicio de las actividades, pues el 76.9% reporta estar seguros y el 23,1% que duda del retorno son alumnos pilotos, puede deberse a la falta de formación y experiencia en general, lo cual no han afianzado la seguridad en sus capacidades ejecutivas.

Solo el 59% conocen los nuevos protocolos de bioseguridad, lo cual es poco teniendo en cuenta que la seguridad operacional está en juego por el nivel de contagio a la tripulación, lo que implicaría un gran problema asociado a factor humano. De igual manera y en este orden de ideas, el 59% admite haber tenido poca capacitación o interés en el repaso durante la pandemia, aun cuando el 94.9% está de acuerdo que es necesario el reentrenamiento constante para la ejecución efectiva del vuelo.

Con respecto al reintegro el 69,2% se sienten emocionados mientras que el 30.8% lo maneja con incertidumbre, de la misma manera que la seguridad física solo el 53,8% se siente en condiciones de retomar las actividades, el resto se muestra dudoso o inseguro al respecto, aun así el 89.7% se considera preparado para el retorno a las actividades.

CONCLUSIONES

La memoria representa una característica muy particular, cuando está instaurada es difícil borrar e implica procesos tan básicos como caminar, tal es el caso de aquellos con más años de experiencia que consideran que sus habilidades están intactas, por su parte puede ser frágil, cuando aún no se consolida y es el hábito de la repetición lo que genera seguridad, tal como se observa en la incertidumbre demostrada por los alumnos pilotos. En todo caso la curva del olvido es un fenómeno universal y que requerirá de constante refrescamiento para afianzar el recuerdo.

Ante esta situación excepcional donde la aviación mundial se encuentra en tierra confinada

en sus respectivos hangares y hogares, en el reinicio de actividades, como especie de transición se recomienda mantener la cabina (mente) estéril de todo estímulo distractor, de mantener al piloto (cerebelo) en plenas funciones atencionales, que nada interfiera en la lectura de instrumentos, en la revisión de manuales, en las instrucciones de tráfico, que todo esté en función de la ejecución del vuelo tanto en tierra, el despegue, el viaje y hasta el aterrizaje.

Que los procesos mentales personales no influyan en la ejecución o en fallos en la operación del vuelo, pues garantizar el bienestar del personal aeronáutico es garantizar la salud de la aviación.

BIBLIOGRAFÍA

- Funciones No Motoras Del Cerebelo Y Memoria Implícita: Una Revisión Bibliográfica. Andres Cabezas Corcione. Cuadernos De Neuropsicología. Vol. 9 Num. 1 2015
- Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en la aviación www.es.m.wikipedia.org
- Relación Del Cerebelo Con Las Funciones Cognitivas: Evidencias Neuroanatomicas, Clínicas Y De Neuroimagen; M. Barrios J. Guardia Revista De Neurología 2001 Universidad De Barcelona, España.
- Aprender a volar en tiempos de pandemia. www.fly-news.es.com
- ¿Qué pasa cuando los pilotos no completas sus horas de vuelo? 10 de Abril. www.cnnspanol.cnn.com
- ¿Qué es la curva del olvido? www.Psicologiamente.com

ARTÍCULO ORIGINAL**“COVID-19, OLFATO Y AVIACIÓN. EN OCASIONES,
UNA MALA RELACIÓN”****DR. THOMAS M. MANCINELLI RINALDO**
thomasmr@gmail.com

Artículo Científico | Arbitrado en el 2do concurso

RESUMEN

Las alteraciones del olfato y del gusto pueden presentarse como síntoma inicial de la COVID-19, ser únicas o ir acompañadas de su cortejo sintomático. Cerca del 80% de los pacientes adultos diagnosticados por COVID-19 refiere una pérdida total del sentido del olfato y el 88% algún grado de alteración del gusto, sin ningún otro síntoma nasal asociado como obstrucción y/o rinitis. La disfunción olfatoria crónica, mayor a 6 meses, ha surgido como uno de los síntomas del COVID-19 a largo plazo. La pérdida del olfato se ha asociado con una disminución calidad de vida general, aislamiento, ingesta de alimentos deficiente, incapacidad para detectar gases y humo nocivos, mayor preocupación por la higiene personal, disminución del bienestar social y el inicio de síntomas depresivos. En la Aviación civil y en la Aeronáutica en general, se han descrito múltiples incidentes y, se podría dejar abierto un debate acerca de la posibilidad de accidentes, en los que han estado involucrados olores, por lo que un sentido del olfato conservado, debe ser considerado en esta época de pandemia y con el desarrollo del concepto de post-COVID-19, como algo fundamental. El sentido del olfato y sus trastornos, es cada vez más, un probable y creciente problema de salud pública y que

en el medio aeronáutico puede ser protagonista de eventos cada vez más frecuentes. El propósito del artículo es dar a conocer lo que puede ser un tema a desarrollar con más extensión, el olfato y sus trastornos en relación con el Covid-19 y la seguridad aeronáutica, y a la vez de considerar, la adopción de pruebas de olfato y la recomendación de ejercicios de reentrenamiento olfatorio, adaptadas a nuestro medio en Venezuela. Metodología documental: investigativa, prospectiva con revisión de material bibliográfico.

Palabras claves: Covid-19, post-Covid, olfato, aviación, seguridad aeronáutica.

ABSTRACT

Smell and taste alterations can present as an initial symptom of COVID-19, be unique, or be accompanied by its symptomatic courtship. About 80% of adult patients diagnosed with COVID-19 report a total loss of the sense of smell and 88% some degree of taste alteration, without any other associated nasal symptoms such as obstruction and / or rhinitis. Chronic olfactory dysfunction, greater than 6 months, has emerged as one of the symptoms of COVID-19 in the long term. Loss of smell has been associated with a decreased overall

quality of life, isolation, poor food intake, inability to detect noxious gases and smoke, increased concern for personal hygiene, decreased social well-being, and the onset of depressive symptoms. In civil aviation and aeronautics in general, multiple incidents have been described and a debate could be left open about the possibility of accidents, in which odors have been involved, so a preserved sense of smell must be considered in this time of pandemic and with the development of the concept of post-COVID-19, as something fundamental. The sense of smell and its disorders is increasingly a probable and

growing public health problem and that in the aeronautical environment can be the protagonist of increasingly frequent events. The purpose of the article is to publicize what can be a topic to be further developed, smell and its disorders in relation to Covid-19 and aeronautical safety, and at the same time to consider the adoption of smell tests and the recommendation of olfactory retraining exercises, adapted to our environment in Venezuela. Documentary methodology: investigative, prospective with review of bibliographic material.

INTRODUCCIÓN

A finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, las autoridades sanitarias, comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la aparición de varios casos de neumonía, con distrés respiratorio agudo de etiología desconocida. El 12 de enero de 2020, se confirmó oficialmente que se trataba de un nuevo virus del tipo coronavirus siendo denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus – 2). Los coronavirus son un grupo de virus ARN de la familia Coronaviridae y que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales.

Figura 1: estructura viral del SARS CoV-2

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia de salud pública de interés internacional, al confirmarse casos en otros 19 países. El 26 de febrero 2020 se reporta el primer caso de COVID-19 en Brasil, América latina.

El 11-03-2020 la OMS declaró esta infección como una pandemia, con todas las consecuencias que ha acarreado en el sistema de salud, en la economía y en el desenvolvimiento social.

Este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19,

incluyendo síntomas como fiebre, malestar general, cefalea y mialgias, síntomas muy parecidos a un resfriado común, en los casos leves. Entre los síntomas comenzaron a describirse anosmia, hiposmia, disgeusia, ageusia e hipogeusia. Pueden progresar hasta cuadros de neumonía con síndrome respiratorio agudo grave, shock séptico y falla multiorgánica.

Las alteraciones del olfato y del gusto pueden presentarse como síntoma inicial de la enfermedad o durante su curso, ser único o ir acompañado del cortejo sintomático del COVID-19. En la mayoría de los casos son transitorios, desapareciendo entre 1 y 2 semanas de inicio. En muchos otros casos la recuperación del olfato, se hace prolongada, presentándose como una disfunción olfatoria crónica. Cerca del 80% de los pacientes adultos diagnosticados por COVID-19 refiere una pérdida total del sentido del olfato y el 88% algún grado de alteración del gusto, sin ningún otro síntoma nasal asociado como obstrucción y/o rinitis.

A medida que el mundo entra en el segundo año de la pandemia de COVID-19, la disfunción olfatoria crónica, es decir mayor a 6 meses, ha surgido como uno de los síntomas del COVID-19 a largo plazo. Las afecciones posteriores a COVID son una amplia gama de problemas de salud nuevos, recurrentes o continuos que las personas pueden experimentar cuatro o más semanas después de infectarse por primera vez con el virus que causa COVID-19. Incluso las personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 en los días o semanas posteriores a la infección pueden tener afecciones posteriores a COVID. Estas afecciones posteriores a COVID también se pueden conocer como COVID largo, COVID a largo plazo, COVID-19 post agudo, efectos a largo plazo de COVID o COVID crónico.

A partir de julio de 2021, el "COVID largo", pasa a considerarse una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). No se ha determinado aún el tiempo exacto de recuperación del sentido del olfato y del gusto. La pérdida del olfato se ha asociado con una disminución calidad de vida general, aislamiento, ingesta de alimentos deficiente, incapacidad para detectar gases y humo nocivos, mayor preocupación por la higiene personal, disminución del bienestar social y el inicio de síntomas depresivos, así como lo describe Croy I., en su trabajo, "Desordenes Olfatorios y calidad de vida, una revisión actualizada" (6).

En la Aviación civil y en la Aeronáutica en general, se han descrito múltiples incidentes y, se podría dejar abierto un debate acerca de la posibilidad de accidentes, en los que han estado involucrados olores, mucho de ellos, por demás desagradables, por lo que un sentido del olfato conservado, debe ser considerado en esta época de pandemia y con el desarrollo del concepto de

post-COVID-19, como algo fundamental, ya que juega un papel fundamental en los mecanismos de defensa, como veremos en el desarrollo del tema.

DESARROLLO

James R. Phelan, menciona en Fundamentos de Medicina Aeroespacial (8), que la nariz y los senos paranasales pueden ser considerados como una unidad, ya que, al estar los senos paranasales aireados, se comunican directamente con el aire en la respiración. Menciona, además que la nariz, cumple con cuatro funciones importantes, además del de permitir el paso de aire con la respiración, a saber: humidificación, calentamiento y filtro del aire inspirado, y la olfacción.

Denominamos olfato (del latín olfactus) al sentido corporal con el que se perciben olores, esa impresión que los efluvios producen en el olfato. La olfacción es el primer sentido que aparece en la escala filogenética, cuando aparece la vida sobre la tierra hace 3.500 millones de años. Constituye junto con el gusto y el componente sensitivo del Nervio Trigémino, el sentido químico común. El olfato y el gusto tienen una relación muy íntima. Permanece comunes en los peces y se separan anatómicamente con la aparición de los anfibios hace 400 millones de años. La olfacción es parte fundamental del sistema de información en los animales macrosmáticos.

Es un sentido exteroceptivo, recibe información a distancia, a través de estímulos químicos producidos por muy distintos odoríferos, que se difunden a través del aire e inciden sobre la

Figura 2: Centro cerebral común del Olfato y del Gusto.

zona de la mucosa nasal en que se asienta el órgano periférico de la olfacción. La distribución de las conexiones de la segunda neurona de la vía olfatoria sobre el sistema nervioso central es muy compleja y difusa, lo que indica una interrelación entre la olfacción y multitud de funciones.

El área sensorial de la olfacción en el humano, animal microsmático, ocupa solo una pequeña área dentro de las fosas nasales, entre 200-300 mm² en cada fosa nasal, en contraste con la importante extensión olfatoria existente en los animales macrosmáticos.

La mucosa olfatoria, es un epitelio neurosensorial, ciliado pseudoestratificado, es fina, lisa y de color amarillento, conocida clásicamente como mancha amarilla. Tapiza el techo de las fosas nasales, lámina cribosa del etmoides, y se extiende a la pared lateral superior de la fosa nasal, cola del cornete superior. La percepción sensitiva de las ramas oftálmicas y maxilar superior del trigémino completan la sensación olfatoria (sentido químico común).

En el Doc. 8984, Manual de Medicina Aeronáutica Civil, en su Parte III referente a la Evaluación de la aptitud psicofísica y en relación a la Nariz y Senos Paranasales, se menciona, además, que es importante que la nariz de los pilotos cumpla su función con normalidad. Por un deterioro del sentido del olfato puede pasar inadvertido un ligero olor a gas, aceite o humo (11).

El olfato, como no suele tener graves implicaciones patológicas y sus déficits sensoriales no son excesivamente notorios, ha sido indudablemente el sentido menos estudiado en el humano. La filósofa contemporánea francesa, de la corriente de Spinoza, Chantal Jaquet, cita en su libro "Filosofía del olfato" diciembre 2016, que: "El ser humano sueña con un sexto sentido, pero a juzgar por el olvido en que se tiene la capacidad olfativa diríamos que no posee más que cuatro".

Juega un papel fundamental en los mecanismos de defensa y por ende de la seguridad aeronáutica, al avisar la presencia de gases tóxicos o alimentos en mal estado, como creador de reflejos digestivos esenciales para la salivación y la secreción de jugo gástrico, a modo de colaborador del sentido del gusto.

El mecanismo patológico de la invasión del COVID-19 al SNC parece ser que ingresa al SNC a través de la ruta neuronal hematógena o retrógrada. Esto último puede ser respaldado por el hecho de que algunos pacientes en este estudio tenían problemas de olfato.

Los informes publicados en la literatura mundial, sugieren que las partículas del Virus COVID-19, se encuentran en concentraciones muy elevadas en las vías respiratorias altas, particularmente la cavidad nasal y la nasofaringe, y pueden ser una importante fuente de

transmisión, a través de las secreciones. Es alarmante una reciente carta al Editor del Journal of American Medical Association (JAMA), por parte de Amish Khan y colaboradores de la Universidad de Washington, en que llaman la atención de lo que podría ser un creciente problema de salud pública referido al COVID-19 y post-COVID-19 y la disfunción olfatoria crónica.

Figura 3: Aeroflot 821. Vuelo 821

Es conocido el accidente del vuelo 821 de Aeroflot Nord, el 14 de septiembre de 2008, con 88 personas fallecidas, en el que se concluyó que la causa principal del accidente fue la desorientación espacial de ambos pilotos causada por su inexperiencia con el uso del horizonte artificial de fabricación occidental del avión, un Boeing 737-500. Otras razones fueron la falta de descanso adecuado, el escaso conocimiento de las técnicas de gestión de recursos de la tripulación y el abuso de alcohol por parte del comandante. En cuanto a esto, en la reconstrucción del accidente, una pasajera se había comunicado antes del despegue con un familiar comentándole que le impresionaba que el piloto estuviera en estado de ebriedad. Si se le hubiera dado importancia al sentido del olfato, eso pudiera haber desencadenado quizás una señal de alerta, recordemos el modelo del queso suizo, en la causalidad de los accidentes por James Reason, 1990.

Múltiples incidentes se han descrito, con la detección de olores en muchos casos pestilentes que han ameritado tomar la decisión de retornar al aeropuerto de origen, como el vuelo de Swiss International Airlines del 7 de noviembre del año en curso, en un vuelo de Londres a Zúrich, que después del despegue y debido a un olor pestilente el cual se originaba de unas medias sucias en la cabina de pilotaje. Es importante un buen sentido del olfato, como mencioné anteriormente la conexión de la segunda neurona del nervio olfatorio, a nivel central tiene múltiples conexiones a la vez más complejas que ante la exposición a olores desagradables pueden desencadenar náuseas, tos en accesos que pudieran incluso desencadenar dificultad para la respiración, entre otras cosas.

Vale la pena mencionar un incidente, entre tantos que han ocurrido, de la aerolínea Transavia Airlines que viajaba de Ámsterdam a Gran Canaria y en el que un pasajero que, practicando submarinismo había adquirido una infección tipo fascitis necrotizante, produciendo

un hedor, que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Faro, Portugal. Los pasajeros del vuelo, comenzaron a percibir el hedor cuando el avión ya había despegado. La situación se fue agravando a medida que pasaba el tiempo y se hizo insostenible: el mal olor provocó náuseas, vómitos y desmayos entre los pasajeros. El pasajero un guitarrista famoso, falleció a su ingreso al hospital de la localidad.

CONCLUSIONES

En el contexto actual de la pandemia por COVID-19, y considerando que los pasajeros y los tripulantes de las líneas aéreas y el personal que cumplen funciones en el medio aeronáutico, son susceptibles a los trastornos del olfato y que estos pueden causar dificultades en las operaciones aéreas, se justifica realizar una revisión bibliográfica sobre este tema, a fin de poder dar las recomendaciones pertinentes en relación al tratamiento oportuno de los casos.

Es importante tener en cuenta estos síntomas, debido a que generalmente no se investigan en el interrogatorio del paciente ni se exploran en el examen físico rutinario, pudiendo pasar desapercibido y por lo tanto subdiagnosticados y subestimados. En la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67), referente a las Normas para el otorgamiento del certificado médico aeronáutico, en sus distintas clases (de la I a la clase IV) se menciona en cuanto a la nariz, que no existirá ninguna obstrucción nasal, pero no hay referencia alguna al sentido del olfato y a la olfacción en general.

Pasemos a considerar al sentido del olfato y sus trastornos, tal y como se mencionó anteriormente como un probable y creciente problema de salud pública y que en el medio aeronáutico puede ser protagonista de eventos cada vez más frecuentes. Es también alarmante, la relación de los trastornos del olfato con el inicio de los síntomas depresivos, por la disminución del contacto social y como factor humano y la concatenación de eventos pueden ser causales de incidentes o accidentes aéreos. Incidentes han sucedido en varias ocasiones, traje a colación solo los mencionados. Esto puede ser un tema a desarrollar con más extensión y a la vez de considerar, la adopción de pruebas de olfato y la recomendación de ejercicios de reentrenamiento olfatorio, adaptadas a nuestro medio en Venezuela.

BIBLIOGRAFÍA

- Amish M. Khan, BS; Dorina Kallogjeri, MD, MPH; Jay F. Piccirillo, MD. Growing Public Health Concern of COVID-19 Chronic Olfactory Dysfunction. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online November 18, 2021. doi:10.1001/jamaoto.2021.3379
- CDC Center for Disease Control. Long- COVID-19. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html>
- [CDC Center for Disease Control](#) Management of Patients with Confirmed 2019-nCoV19. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html>.
- Consenso Venezolano COVID-19 de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Volumen 31, Suplemento 1 junio 2020
- Croy I, Nordin S, Hummel T. Olfactory disorders and quality of life—an updated review. Chem Senses. 2014;39(3):185-194. doi:10.1093/chemse/bjt072
- Filosofía del olfato. Chantal Jaquet. Editorial Paidós. 2006
- Fundamentals of Aerospace Medicine. Jeffrey R. Davis et al. Fourth Edition. Lippincott, Williams and Wilkins Editorial, Philadelphia. 2008
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, lunes 1° de julio de 2019. Año CXLVI - mes IX N° 6.462 Extraordinario.
- Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. January 2020: S0140-6736(20)30183-5. Disponible en: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30183-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext), consultado: 5 de abril 2020.
- Manual de medicina aeronáutica civil. Doc. 8984 AN/895 Tercera edición-2012. Organización de Aviación Civil Internacional. Canadá.
- Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [Internet] Alertas epidemiológicas. [14 de febrero de 2020; citado el 24 de abril de 2020]. Disponible en: <http://w.w.w.paho.org>>Alertas epidemiológicas por año.
- Tratado de otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Carlos Suárez Nieto. Segunda edición 2007. Tomo I. Editorial Médica Panamericana

ARTÍCULO ORIGINAL**IMPRESIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y ESTUDIANTADO SOBRE EL PROYECTO JARDINES PRODUCTIVOS****DR. ALFREDO D. DI CRISTÓFARO BARRIOS**
adicristofarob@gmail.com

Artículo Científico | Arbitrado en el 2do concurso

RESUMEN

La presente investigación se enmarcó en desarrollar una indagación exploratoria o de tipo preparatorio. Según Dankhe (1986), dicho estudio se presenta cuando el tema, problema u objetivo de investigación es poco conocido o no abordado en un ámbito respectivo. La problemática se asumió desde un enfoque Cualitativo y Cuantitativo, con una perspectiva educativa y social, utilizando como método cualitativo la Hermenéutica y como técnicas cuantitativas el análisis de frecuencia y porcentajes. Todo esto con el firme propósito de develar, en los actores sociales asumidos como muestras, el cuerpo de ideas representativas que subyacen de sus prácticas vivenciales. Asimismo, corregir, mejorar y evaluar el desarrollo de los Jardines Productivos del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil May. Av. Miguel Rodríguez en Maracay (IUAC). Estas ideas están delineadas transversalmente por la Teoría de la Acción Comunicativa de Jurgen Habermas. La población y muestra fueron los actores sociales del Instituto antes nombrado que estuvo conformada por 3 Directivos, 6 Docentes, 3 Administrativos, 3 Técnicos, 6 obreros y 6 Estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento la entrevista estructurada en una única pregunta.

Obteniéndose 13 categorías que reflejan el sentir, la impresión u opinión del personal y estudiantado del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, MAY. (AV.) Miguel Rodríguez.

Descriptores: Estudio exploratorio, Impresiones, Jardines Productivos.

ABSTRACT

The present investigation was framed in developing an exploratory or preparatory inquiry. According to Dankhe (1986), such a study occurs when the topic, problem or research objective is little known or untreated in a respective field. The problem was assumed from a Qualitative and Quantitative focus, with an educational and social perspective, using Hermeneutics as a qualitative method and frequency and percentage analysis as quantitative techniques. All this with the firm purpose of revealing, in the social actors assumed as samples, the body of representative ideas that underlie their experiential practices. Likewise, correct, improve and evaluate the development of the Productive Gardens of the University Institute of Civil Aeronautics May. Av. Miguel Rodríguez in Maracay (IUAC). These ideas are

transversally outlined by the Jurgen Habermas' Theory of Communicative Action. The population and sample were the social actors of the aforementioned Institute, which was made up of 3 Directors, 6 Teachers, 3 Administrators, 3 Technicians, 6 workers and 6 Students. The survey technique was applied and the interview structured in a single

question as an instrument. Obtaining 13 categories that reflect the feeling, impression or opinion of the staff and students of the University Institute of Civil Aeronautics, MAY. (Av.) Miguel Rodriguez.

Descriptors: Exploratory study, Impressions, Productive Gardens

SITUACIÓN DE ESTUDIO

La generación de los jardines productivos como proyecto de los estudiantes del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) para el cumplimiento del servicio comunitario de ley, está vinculado a la agroecología, el desarrollo sustentable, la soberanía alimentaria y la percepción (opinión – impresión) que tienen los actores sociales del IUAC para su desarrollo. Según señalamientos de la asociación de exportadores de Venezuela (2021) alrededor del 80% de

la producción nacional ha disminuido, en este mismo sentido el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación del Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior señala que:

Venezuela...un país dependiente del sistema capitalista mundial, con una economía rentista y monoprodutora; el latifundio, los problemas de tenencia de la tierra, la destrucción de todas las formas autóctonas de producción y la aplicación de tecnologías no adecuadas entre otros, ha conducido a un decrecimiento del sector agrícola. (p.13).

Ante esta situación el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación del Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior (*MPPES*) señala que:

Las comunidades y movimientos que se resisten al dominio transnacional agroindustrial, simultáneamente exploran nuevas modalidades de asociación para la generación de otros estilos de vida que tengan a la defensa de la naturaleza y la cultura en el centro de sus prioridades. (p. 14).

Dentro de esta perspectiva, en el año 2002, el Ministerio de Educación Superior (Luego Ministerio de Educación Popular para la Educación Universitaria) impulsó el Programa "Todas las manos a la siembra" fundamentado en la práctica de una agricultura en pequeña escala y libre de agrotóxicos con la capacidad suficiente para contribuir en la toma de conciencia sobre la importancia de los policultivos, el conuco, la preservación de la tierra, los valores y la cultura de los movimientos campesinos en el país.

Interrogante Central

¿Qué opiniones, sentir, percepciones y/o impresiones tienen el personal directivo, docente, técnico, administrativo, obrero y estudiantado del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil "May. (Av.) Miguel Rodríguez" con respecto a la implementación y desarrollo de los jardines productivos?

Una vez presentada la interrogante del proceso investigativo, se indicó el propósito único y general.

Supuestos teóricos

Teoría de la Acción Comunicación de Jurgen Habermas:

1. La crítica como una intención práctica, en la autorreflexión como generadora de cambios.
2. Los seres humanos son constructores de un mundo vital y de hecho de la sociedad.
3. Los sujetos comunicativamente actuantes, no son sólo reflexivos y constructivos, que interpretan y construyen activamente su realidad, sino que, además de esto, cambian y mejoran su realidad. Por lo tanto, para una comunicación racional (entre humanos) es indispensable un lenguaje compartido y con sentido.

Para Arias (2006) las bases teóricas: "Son el conjunto de teorías que sirven de sustento a la investigación" (p. 32). Es decir, todas aquellas teorías de entrada, uso o cierre que pueda dar elementos explicativos de la fenomenología en estudio. La cita permite confirmar la necesidad de abordar el objeto de estudio desde varias aristas o perspectivas armonizando el proceso investigativo. Desde la postura Cuantitativa la percepción de la realidad según Rojas (2007), se orienta hacia la búsqueda objetiva del saber científico, por medio de métodos cuantitativos. (p.25). Es lo mensurable, tangible o cuantificable lo que tiene relevancia y por lo tanto objetividad. Así que, en el caso de la presente investigación se asumió algunos elementos cuantitativos como es el uso de los porcentajes y la frecuencia.

Ahora bien, sobre la pertinencia de la investigación cualitativa en la investigación y con la vida espiritual como simbólica en los procesos de interacción social es pertinente enunciar la idea de Rojas (2007) indicando que: "La investigación cualitativa se orienta hacia el estudio de problemas relacionados con la experiencia humana individual y colectiva; fenómeno sobre los que se conoce poco y se aspira comprender en su contexto natural." (p.57). Así tenemos, que bajo la realidad cualitativa se busca comprender el mundo subjetivo, de palabra o simbólico que subyace en las acciones sociales.

Desde esta perspectiva, en el mundo social humano las relaciones se establecen por medio de la comunicación, por lo que la misma es la base para la comprensión y para la aprehensión del conocimiento, por lo que según Habermas, citado por Ortiz (2000), "El paradigma para legitimar el conocimiento sería la racionalidad comunicativa, la racionalidad orientada al entendimiento a la comprensión". (p. 47). Habermas llegó a manifestar relevantes aportes, entre lo que tenemos su enfoque lingüístico o lingüístico-comunicativo. En este sentido Rojas (2007) señala las ideas neurales de Habermas;

Frente a la racionalidad instrumental que impregna la evolución de las sociedades modernas, existe otro tipo de racionalidad igualmente presente en dicha evolución e irreductible a la primera:

la racionalidad comunicativa, cuyas características y fundamentos estarían conformados en el habla humana. (p.39).

En base a lo anterior, encontramos la relación entre la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la Dialógica, y el reconstruccionismo donde entra en juego el simbolismo, las emociones y el vivir de los seres humanos.

Teoría de la Acción Comunicativa de Jurgen Habermas

Jurgen Habermas (1989) sociólogo alemán expone una teoría social interesante, explicativa y aplicativa al proceso interrelacionar de los actores sociales. Esta teoría social provee orientaciones prácticas acerca de lo que es correcto y justo en una situación determinada y sin extraviar el rigor científico.

Habermas citado por Rojas (2007) plantea que es indispensable la crítica con una intención práctica, en la autorreflexión como generadora de cambios. (p. 37). El enfoque Habermasiano, parte desde una competencia comunicativa de las personas que a la vez genera una urgencia estructural de las acciones comunicativas, de allí que, se abre el camino a la conceptualización sobre la socialización, pues los seres humanos se convierten en constructores de un mundo vital y de hecho de la sociedad.

Esta teoría al tener la dimensión de una teoría social, es decir, un análisis teórico – general de la sociedad moderna, no excluye que pueda incluir teorías de objetos específicos. Es de suma importancia indicar que Habermas (1989), se ocupa de elaborar, de una forma crítica, el concepto de racionalidad comunicativa, que se opone a las reducciones cognitivas instrumentales de la razón.

Así que, la propuesta de Habermas parte de la base de que existe una comunicación racional como un negociar de intereses individuales. Se tiene que los sujetos comunicativamente actuantes, no son sólo reflexivos y constructivos, que interpretan y construyen activamente su realidad, sino que, además de esto, cambian y mejoran su realidad. Por lo tanto, para una comunicación racional (entre humanos) es indispensable un lenguaje compartido y con sentido.

MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación asumió algunos elementos cuantitativos como parte de los registros que contempla la investigación exploratoria. Ahora bien, el método cualitativo garantiza el acercamiento a la certeza de la expresión o comprensión de la perspectiva humana. Con respecto a lo anterior, González (1997) expone que la investigación cualitativa sustenta que: "Comprender para transformar, Describir para conocer y Vivir para ser". (p. 14). La propuesta investigativa que se enmarcó en una investigación exploratoria con un diseño no experimental, tipo campo, con apoyo documental asumiendo un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir, permitirá explorar, describir, explicar y analizar las experiencias vividas, desde dos paradigmas diferentes pero complementarios.

En relación al tipo de investigación exploratoria, Hernández, Fernández y Baptista (1991) citando a Dankhe (1986) aclaran que "por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas" (p.60). Esta es una forma de investigación muy flexible, dispersa y amplia, pero busca registrar tanto como sea posible las manifestaciones de un hecho o fenómeno. Con respecto a la metodología, el método que se asumió fue la Hermenéutica, que según Dilthey citado por Martínez (1999) define la hermenéutica como; "el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación" (p.119).

De esta forma Dilthey (1986), transforma la hermenéutica en un método general de la comprensión. En tal sentido la comprensión hermenéutica no solo es un acto intelectual, sino la participación del intérprete en un hecho histórico, intencional y subjetivamente significativo del sujeto y objeto, o, sujeto - sujeto, en el proceso investigativo.

La problemática objeto de estudio o la definición del objeto investigativo.

Los jardines productivos es un proyecto de Servicio Comunitario desarrollado por los estudiantes del 4to. Semestre (especialmente las menciones Controlador de Tránsito Aéreo-CTA y Operador de Telecomunicaciones Aeronáuticas-OTA) del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, como requisito

parcial en su proceso de desarrollo y culminación de sus estudios universitarios. El nombre de Jardines Productivos surge por parte de los estudiantes del cuarto semestre de las menciones CTA y OTA, además del Área de Investigación donde se encuentra inmersa las actividades del Servicio Comunitario. Los mismos se desarrollaron en algunos espacios de los jardines del instituto, previa decisión de la Subdirección Académica.

Los cultivos que se han desarrollado (*maíz, musáceas, cafetos, auyamas, cacao, lechosa, aromáticas, medicinales y especias*) coexistiendo con arbustos y árboles, tanto forestales como frutales preexistentes por lo que el concepto de agroecología y agroforestería encajen armónicamente. Se debe indicar que ningún arbusto o árbol ha sido afectado negativamente por la nueva intervención.

Ubicación de la problemática en estudio o la delimitación del objeto

La problemática se ubica en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil "May. (Av) Miguel Rodríguez" de Maracay, (IUAC) unidad adscrita al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es relevante señalar que es la única Universidad del país en ofrecer carreras para los servicios de Aeronáutica Civil. Dicha universidad está ubicada en la zona norte de Maracay, sector El Castaño, vía Choróní, Municipio Girardot, Estado Aragua.

Actores Sociales del Proceso Investigativo

Los actores sociales involucrados del Instituto antes nombrado estuvo conformada por 3 Directivos, 6 Docentes, 3 Administrativos, 3 Técnicos, 6 obreros y 6 Estudiantes.

Técnica e instrumento - Entrevista Estructurada

Entrevista de una única interrogante fue dirigida a una muestra del personal Directivo, docente, técnico, administrativo, obrero y estudiantado del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil "May. (Av) Miguel Rodríguez" de Maracay. Los actores sociales, informante claves o muestra fueron tomados atendiendo al día correspondiente de asistencia al instituto por parte del investigador y de ellos, motivado al problema de salud del COVID-19 y la restricciones de las clases presenciales.

¿Cuáles son sus Impresiones y/o percepciones, con respecto al inicio y desarrollo del

proyecto "Jardines Productivos en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil "May. (Av) Miguel Rodríguez" de Maracay atendiendo a la filosofía, misión, visión, ubicación geográfica, espacios físicos y recursos del instituto?

Análisis de los hallazgos

El análisis de los hallazgos, producto del proceso de búsqueda de los datos suministrados por los informantes o actores sociales por la entrevista estructurada de una sola y única pregunta, realizada con el propósito de obtener una exploración del fenómeno investigado, es decir, una percepción, opinión, emoción del proyecto jardines productivos ejecutado en el instituto Universitario de Aeronáutica Civil "May. (Av) Miguel Rodríguez" de Maracay durante el periodo 2018 – 2020, dio como resultado la develación de 13 categorías.

Al observar las categorías emergidas entre todos los grupos, muestras o familias establecidas en el cuadro N°1 conformadas por 3 directivos, 6 docentes, 3 técnicos, 3 administrativos, 6 obreros y 6 estudiantes obteniendo un total de 27 actores sociales o informantes claves se acota los siguientes elementos:

La categoría "utilidad práctica" con 14 apariciones de los 61 conceptos emitidos por los actores sociales manifestó un 22,95%, mientras en relación al número de actores sociales el 51,85% de los mismos manifestaron dicho concepto. Así que estos actores sociales manifiestan que el proyecto jardines productivos aporta un gran beneficio y utilidad para la institución, generando productos alimenticios para el comedor y cada miembro de la comunidad universitaria aeronáutica.

Por otra parte, la categoría "uso territorial" donde el 37,03% de la muestra lo señalan como el adecuado y acertado uso de los espacios verdes para el proyecto jardines productivos (PJP), ya que según los actores eran espacios subutilizados, pero hacen la observación que deben ampliarse las zonas de cultivo para una mayor producción. Como tercera categoría se tiene "Involucramiento" con un 25,92% de la muestra donde manifestaban el deseo de participar directamente en el (PJP), ya que lo ven muy gratificante, interesante y muy productivo.

En cuarto lugar se tiene a la categoría "concientización y reflexión" con el mismo porcentaje que la categoría anterior, los actores sociales manifestaron que era una actividad que impulsaba a la concientización, la reflexión, la creación de valores y a una actitud más positiva hacia la

naturaleza y la conservación de la vida en el planeta. El quinto lugar de las categorías corresponde a "fines opuestos" con un 18,51% de la muestra estos actores sociales consideran que el PJP no tiene vinculación con la filosofía, fines, visión y misión del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, además que no se tomaron en cuenta consideraciones de algunos estudiantes notando que el proyecto era una imposición del instituto, pero aun así comunicaron que es un proyector interesante. Sumado a esta categoría se tiene la de "fracaso eminente" con un 14,81% de la muestra, donde manifestaban que por la limitación de espacios o áreas verdes adecuadas, la carencia de recursos materiales y la misma actitud o forma de ser del estudiantado llevaría al fracaso del proyecto.

Otro factor a tomar muy en cuenta fue la categoría "desinformación y difusión del proyecto" con un porcentaje igual a la categoría anterior, los actores expresaron que estaban desinformados sobre el PJP, que no fue presentado públicamente, que desconocían sus objetivos, sintiéndose desconectados del mismo, y que el proyecto no fue adecuadamente difundido interna y externamente del instituto. La categoría "control, evolución y seguimiento" con un 7,40%, los informantes indicaron que tenía que existir un mayor control y seguimiento de los productos que se producían, ya que algunos productos maduran y no se recogen, otros no llegan al comedor o a las personas, evitar la siembra sin ningún control.

Siguiendo con la secuencias de las categorías se tiene a la "armonía de fines" también con un 7,40%, donde los actores sociales involucrados manifestaron que si existía una total vinculación entre la filosofía, visión, misión y propósito del instituto y los PJP, y la ley de servicio comunitario, plan de la patria, el proyecto todas las manos a la siembra, el plan de la nación, la agenda 2030 de las naciones unidas y la búsqueda de un desarrollo sustentable. Con respecto a la categoría "saber teórico" los entrevistados con un 7,40% señalaron su gran satisfacción por los aprendizajes teóricos – prácticos sobre el proceso del desarrollo del PJP. Esta categoría resulta muy interesante, ya que las personas se interesan en obtener información o conocimiento, llevando el proyecto de jardines productivos a otro nivel que no es solo el de sembrar o cumplir con la ley de servicio comunitario, sino el de impartir conocimiento a la comunidad que lo desee.

La categoría "variedad vegetal" con el mismo porcentaje que su predecesora categoría, manifiesta la idea de los actores de incrementar la variedad o diversidad de especies comestibles, aromáticas, especies y medicinales que actualmente se tienen en los espacios o predios destinados para los actuales cultivos. Manifestaron que es de suma importancia el poseer las

plantas aromáticas y especias, ya que es de uso muy frecuente en la cocina del comedor. La categoría "agroturismo con un 3,70%, nos apunta a una nueva modalidad en el PJP, el de explorar la posibilidad de generar una guiatura informativa, extensiva o turística sobre el mismo hacia la comunidad interna y externa. Por último, tenemos la categoría "Políticas" con un 3,70 % de la muestra, donde los actores manifestaron que existía una total vinculación del PJP con las políticas sociales y el plan de la patria, el desarrollo sustentable, la independencia económica, la producción y el desarrollo endógeno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Con respecto a la hipótesis asumida, es menester indicar que la misma se manifestó al darle respuesta positiva por las opiniones de los actores sociales del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, May. (Av.) Miguel Rodríguez.
2. Los resultados obtenidos en esta investigación exploratoria tienen su correlación en los supuestos teóricos de Jurgen Habermas (1989) indicados en el capítulo I.
3. Las categorías obtenidas son un fiel reflejo de la familiaridad entre las opiniones o percepciones de los humanos y los hechos, bajo su visión de vida.
4. Los resultados obtenidos son un contexto particular de la vida social del comportamiento humano y que son totalmente aplicables para la praxis eficiente del proceso de los jardines productivos en el IUAC – Maracay.

RECOMENDACIONES BASADAS EN LAS CATEGORÍAS OBTENIDAS

Atención permanente a las sugerencias de los actores sociales en relación a la practicidad educativa, agrícola, de difusión, incremento de las zonas de cultivo como de la variedad de especies, en la organización de cuadrillas con diferentes miembros del personal para el mantenimiento, seguimiento, evaluación y correctivos o retroalimentación del proyecto.

Sostener comunicación permanente y racional con los actores sociales sobre el propósito, objetivos, fines y misión tanto del proyecto como de la filosofía del instituto formador de técnicos aeronáuticos.

Asumir el ambiente natural como elemento didáctico en la transmisión de conocimientos científicos, culturales y ancestrales, en relación al desarrollo endógeno, la sustentabilidad y la conservación de la vida del planeta como de sus recursos naturales.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias, F. (2006). **El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica**. Episteme. Caracas: Venezuela.
- Asociación de Exportadores de Venezuela. (2021). La Producción Nacional de Venezuela. Brasil de Fato. <https://www.brasildefato.com.br/2921/05/18/la-dolarización-de-venezuela-genera-un-boom-de-tiendas-de-productos-importados>. [consulta:2021, agosto, 25].
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 36860, 30 dic. 1999. Año CXXVII-MES III, Caracas.
- González, D. (2014). Características del Programa "Todas las manos a la Siembra" [Artículo en Línea]. Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos101/caracteristicas-del-programa-todas-manos-siembra/caracteristicas-del-programa-todas-manos-siembra2.shtml> [Consulta 2021, enero, 15]. Margarita. Venezuela
- Habermas, J. (1989). Teoría de la acción Comunicativa. (Vol. 1 y 2). Taurus, Madrid.
- Hernández, Fernández y Baptista, (2000). **Metodología de la Investigación**. México: Mac Graw Hill.
- Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior**. Gaceta Oficial Número: 38272 del 14 de septiembre de 2005.
- Martínez, M. (1999). La nueva ciencia (su desafío, lógica y método). México: Editorial Trillas.
- Ortiz, J. (2000). Paradigmas de Investigación. UNA documenta. Revista de Educación, Ciencia y Cultura. Año 14, volumen I, Caracas.
- Parella, S. y Martins, F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. FEDUPEL. Caracas, Venezuela.
- Programa Nacional de Formación en Agroalimentación. (S/F). República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Viceministerio de Políticas Académicas. Dirección General de Planificación Académica. [Artículo en Línea]. Disponible en: <http://www.es.calameo.com/read/0051512473e913897b9c3> [consulta 2021, octubre 04] Caracas – Venezuela.
- Rojas, B. (2007). Investigación Cualitativa, Fundamentos y praxis. FEDUPEL, Caracas.

ARTÍCULO ORIGINAL

DISEÑO DE AERONAVES: EL RETO DE ADHERIRSE FIELMENTE A LAS REGLAS, PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE AERONAVEGABILIDAD**INSP. ANTONIO E. RAMOS**
antonioramosinac@gmail.com

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

El proceso por el cual se diseña una aeronave es complejo y bastante largo, por muy sencilla que esta sea. El diseñar una aeronave involucra muchos factores que intervienen, y entre ellos tenemos el conjunto de requerimientos técnicos y protocolos de seguridad que establecen las autoridades aeronáuticas en procura de velar por la seguridad operacional desde el mismo nacimiento conceptual de la aeronave que se está diseñando. Todos estos protocolos son altamente restrictivos, y cuando el diseño conceptual se logra se obtiene el privilegio de recibir el certificado tipo de parte de la autoridad aeronáutica del estado donde se diseña la aeronave.

Después de que el certificado tipo se emite, cada aeronave que se produzca en base a este será matriculada y posteriormente evaluada de nuevo, esta vez funcional y operativamente, como requisito previo a la emisión de su primer certificado de aeronavegabilidad, también de parte de la autoridad de aviación civil donde está matriculada la aeronave. Cuando se inicia un nuevo proyecto, lo primero que se debe definir es la misión que cumplirá la aeronave, porque no es lo mismo diseñar un caza bombardero multipropósito F16 que sea óptimo para el combate aéreo o “pelea de perros”, que diseñar una Cessna 172 para el entrenamiento primario de alumnos pilotos.

Por supuesto que los diseñadores de aeronaves intentan satisfacer la demanda del

mercado, y diseñarán y fabricarán aeronaves tomando siempre en cuenta la oportunidad comercial, porque, al fin y al cabo, diseñar y fabricar aeronaves es un negocio como cualquier otro. Cada quien busca cubrir los espacios del mercado que dejan sin satisfacer otros modelos de aeronaves existentes.

Antes de que una aeronave sea producida en serie necesita ser declarada segura en su diseño teórico, y puesto que la autoridad aeronáutica del estado donde se diseña es quien debe velar por la seguridad de toda la actividad aeronáutica, ésta es quien pone las reglas de diseño. Y allí es donde entran en acción los estándares de aeronavegabilidad como requisitos técnicos especiales que involucran exigencias mínimas de seguridad para asegurar que la aeronavegabilidad de las aeronaves civiles sea parte integral de estas desde su diseño. Los estándares de aeronavegabilidad son parte de las regulaciones de los estados que son estados de diseño, bien porque cuentan con sus propios estándares, o porque los adoptaron de otro estado.

Cuando una especificación técnica pasa a ser considerada parte del conjunto de los estándares de aeronavegabilidad, es porque esta especificación ha estado sometida a una revisión continua de su validez a través de la acumulación de muchas horas de experimentación práctica, demostraciones de su validez con suficientes argumentos de carácter técnico, o por lecciones aprendidas de accidentes aéreos.

En el mundo de la aviación es bien reconocido que son dos los grandes polos industrializados y de investigación los que dominan el tema de los estándares de aeronavegabilidad a través de sus agencias gubernamentales: La Administración Federal de Aviación (*Federal Aviation Administration FAA*) de los Estados Unidos con sus Regulaciones Federales de Aviación (FAR); y La Agencia Europea de Seguridad de la Aviación (*European Aviation Safety Agency EASA*) con las Especificaciones de Certificación (*Certification Specification CS*).

El contar con sus propios estándares de aeronavegabilidad para el diseño de aeronaves es

un indicador de que ese estado posee una gran fortaleza tecnológica y de investigación para la certificación de productos aeronáuticos. Otros estados, en cambio, a pesar de contar también con una industria aeronáutica de diseño y fabricación de aeronaves de todo tipo, muy avanzada y tecnificada, algunos de ellos deciden que no van a crear estándares de diseño propios, sino que, más bien, adoptan, reconocen y acogen dentro de sus regulaciones nacionales los estándares FAR y/o CS, de acuerdo a sus propias necesidades como nación. El caso más representativo de ello es que las autoridades aeronáuticas de certificación de estados como Rusia, Canadá y China han establecido sus estándares de aeronavegabilidad basados en las FAR y/o en las CS.

En el caso específico de Venezuela, la Regulación Aeronáutica Venezolana 21 Procedimientos para la certificación de productos y componentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.279 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2016, sección 21.7 Códigos o estándares de aeronavegabilidad, establece lo siguiente:

“La Autoridad Aeronáutica aceptará los estándares de aeronavegabilidad bajo los cuales se realizó la certificación original del producto por parte del Estado de diseño, siempre y cuando garantice el cumplimiento de las normas de las partes aplicables del Anexo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional”. De allí se extrae que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con sus propios estándares de aeronavegabilidad, y que tampoco se acoge a un estándar de aeronavegabilidad en particular, sino que, por el contrario, dentro del proceso de

convalidación/aceptación de un certificado tipo, la República reconoce el estándar de aeronavegabilidad del estado de diseño del que proviene la aeronave en su origen inicial.

En realidad, no existe un estándar único que rija de forma monolítica el diseño de una aeronave, sino que, dependiendo de la categoría de la aeronave que se va a diseñar se selecciona el estándar apropiado. Nota: El tema de categorías de aeronaves está especificado en la Regulación Aeronáutica Venezolana 21.

El caso más representativo y conocido a nivel mundial es el de las regulaciones federales de aviación (FAR Part-) de los Estados Unidos, tal como se muestra a continuación:

Part Title

- 23 AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL, UTILITY, ACROBATIC, AND COMMUTER CATEGORY AIRPLANES
- 25 AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY AIRPLANES
- 27 AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL CATEGORY ROTORCRAFT
- 29 AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT
- 31 AIRWORTHINESS STANDARDS: MANNED FREE BALLOONS
- 33 AIRWORTHINESS STANDARDS: AIRCRAFT ENGINES
- 35 AIRWORTHINESS STANDARDS: PROPELLER

Para entender mejor el concepto de estándar de aeronavegabilidad, nada como un ejemplo en base a uno de los requisitos. El ejemplo que se toma de forma aleatoria proviene del FAR Part 23:

PART 23 - STANDARDS DE AERONAVEGABILIDAD: AERONAVES CATEGORÍA NORMAL

Este estándar contiene múltiples sub-partes con varios renglones de especificaciones que deben cumplirse en los diseños de aeronaves en la categoría que en ella se señala, que en este caso es la categoría normal.

Un requisito al detalle tiene que ver con el sistema de combustible.

23.2430 Sistema de Combustible.

(a) Cada sistema de combustible debe -

(1) Ser diseñado y configurado de forma tal que éste provea independencia entre múltiples contenedores de combustible y los sistemas de suministro, y así considerar que en caso de falla de cualquiera de los componentes en un sistema no resultará en la pérdida de la capacidad de almacenamiento de combustible o el suministro de éste a otro sistema.

A partir de allí se entiende que todo aquel que diseñe una aeronave en la categoría normal y bajo la jurisdicción de la Administración Federal de Aviación, bien sea porque el estado de diseño es Estados Unidos, o algún otro estado de diseño que reconoce dentro de su normativa al FAR 23, debe diseñar el sistema de combustible apegado a este requisito de seguridad. La propuesta de diseño del sistema de combustible que haga el diseñador será revisada y sometida a las más rigurosas pruebas de funcionamiento y operatividad, empleando para ello modelos reales del mismo del que se puedan obtener datos con los cuales avalar el diseño, o, por el contrario, estos mismos datos indiquen que el diseño debe sufrir ajustes hasta que cumpla con el estándar a cabalidad.

Por decir un ejemplo de una aeronave de categoría normal, se tiene la aeronave de la Cessna Aircraft Company, modelo 172 de cuatro asientos, la cual cuenta con el certificado tipo # 3A12 emitido por Administración Federal de Aviación. El hecho de que esta agencia federal haya emitido este certificado tipo es porque las pruebas y evaluaciones hechas al diseño del sistema de combustible presentado por la Cessna Aircraft Company cumple a cabalidad con el estándar de aeronavegabilidad 23.2430.

El factor comercial en el diseño de aeronaves no queda de lado en manera alguna, puesto que si un fabricante, digamos que proveniente de la China aspira que su aeronave se comercialice con éxito en los Estados Unidos o en algún otro país occidental, éste debe realizar sus diseños tomando en cuenta los estándares de diseño de esos estados a los que pretende ingresar, pues si no lo

hace así la competencia por la colocación de esas aeronaves en esos mercados ya está perdida antes de comenzar.

Lamentablemente, pero son los accidentes aéreos, hay que decirlo, con sus cifras fatales, los eventos que contribuyen grandemente en el incremento de los índices de seguridad, ya que cada informe técnico elaborado por la respectiva Junta de Investigación del accidente se transforma en un catálogo de "lecciones aprendidas" sobre aquellos aspectos que no deben volver a repetirse, con el fin de evitar que nuevos accidentes o incidentes vuelvan a ocurrir por causas similares. En varias ocasiones, esas lecciones aprendidas han tenido que ver con el diseño y la construcción de aeronaves, y con el paso de los años es que los estándares de aeronavegabilidad en el diseño de aeronaves han venido surgiendo, adoptándose y adaptándose.

En el caso específico de las aeronaves que se diseñan dirigidas a operar en aerolíneas, los diseñadores toman muy en cuenta los muchos requerimientos de diseño que tienen sus clientes potenciales y los clientes existentes que ya han firmado órdenes de compra de aeronaves nuevas.

La industria aeronáutica de fabricación de aeronaves avanza conforme se logran desarrollos en el campo de los nuevos materiales, y es allí que, en algunas ocasiones, por no contar con el estándar de aeronavegabilidad específico que regule el empleo de un determinado material por haber surgido éste posterior a la norma, las autoridades aeronáuticas de los estados de diseño tienen que decidir la certificación en tipo de un modelo de una aeronave, por cuanto el estándar que existe está concebido para estructuras típicas de aluminio, y en el nuevo diseño se reemplaza el aluminio por fibra de carbón reforzada con plástico, un material totalmente nuevo en la década del 2000 en la industria aérea, según los estándares de diseño del momento.

La autoridad aeronáutica bajo la que se está llevando a cabo el diseño, siempre velando por la seguridad que debe ofrecer la aeronave a las personas y cosas transportadas, así como a los terceros en la superficie, de que sobrevivirán aun en caso de accidente, debe exigir un nivel de seguridad equivalente al establecido por los estándares aceptados en ese momento para las aeronaves metálicas. La emisión del certificado tipo bajo los estándares extendidos no tiene

inconveniente alguno si se verifica apropiadamente que los márgenes de los factores de seguridad del diseño son respetados y son equivalentes a los niveles de seguridad que requieren las aeronaves que se diseñan con patrones o estándares convencionales.

El tema de los estándares de aeronavegabilidad es muy amplio y complejo, por lo que pretender abarcar todos sus aspectos en este artículo sería algo muy osado, así que si algo hay que ir concluyendo es que todo estado que pretenda convertirse en estado de diseño, como ya hemos visto, tiene dos vías para lograrlo, la creación y desarrollo de sus propios estándares de aeronavegabilidad, idealmente con alianzas con otros estados con experiencia, como sería el caso de Brasil; o el reconocimiento en su normativa nacional de un conjunto de estándares de otros estados que ya hayan recorrido el camino.

La primera opción es un proceso progresivo de años que requiere que la autoridad aeronáutica comience por crear sus propias bases tecnológicas y de conocimiento a través de la creación de un ente de ingeniería que se dedique exclusivamente al desarrollo de estándares de aeronavegabilidad, y que, en conjunto con la industria de aviación, vaya también elaborando los mecanismos de verificación y comprobación de los diseños que le sean presentados, por medio de ensayos, muchísimos ensayos, pruebas, muchísimas pruebas y vuelos con los cuales contrastar los cálculos teóricos del diseño con la realidad que arrojen los datos de innumerables pruebas. Lo anterior implica inversión, inversión de dinero, tiempo, recursos humanos, maquinaria, laboratorios especializados, formación constante. En fin, es todo un reto para el

estado, y debe asumirse como tal, dando los primeros pasos, y dándolos bien, a pie firme y con muchísima conciencia de seguridad operacional, sin ningún otro objetivo que no sea el progreso y crecimiento de la nación en materia de aviación, ya no solamente como un país consumidor de tecnología, sino ahora como un país productor de avances tecnológicos palpables en materia de aeronáutica.

BIBLIOGRAFÍA

Ley de Aeronáutica Civil, Gaceta Oficial N° 39.140 de fecha 17 de marzo de 2009.

Regulación Aeronáutica Venezolana 21 Procedimientos para la certificación de productos y componentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.279 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2016.

Sitio Web Oficial de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (www.faa.gov)

Sitio Web Oficial de la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación (www.easa.europa.eu)

ARTÍCULO ORIGINAL

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADA A LA
AERONÁUTICAING. JORGE A. MARTÍNEZ BASTIDAS
jorgeamartinezb@gmail.com

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

Los sistemas de energía solar ya son cotidianos en nuestra sociedad. Con su uso estamos disminuyendo el consumo de energía contaminante para el planeta y, además, genera un ahorro sustancial en las facturaciones que nos corresponde pagar a las operadoras de energía tradicional. Paralelamente se vienen desarrollando algunos procesos y sistemas que ayudarán a resolver casos muy particulares, que quizás no vemos en este momento, pero que se avecinan. Le invito a conocer algunos de ellos.

¿Qué son las energías no convencionales? Energías renovables.

El actual sistema energético está basado en fuentes de combustibles fósiles los cuales, por su propia naturaleza, son limitados y acarrearán una serie de problemas tanto en el aspecto

medioambiental y social como el de sostenibilidad, entre los que podemos citar el efecto invernadero, la lluvia ácida y la deforestación. En nuestro caso, dado que el sistema fotovoltaico utiliza como fuente de energía al sol, podemos considerar este tipo de energía como inagotable y limpia.

La energía procedente del sol puede aprovecharse por un lado de un modo pasivo, mediante la adecuada orientación y diseño de edificios por un lado y mediante el empleo de materiales y elementos arquitectónicos adaptados a las necesidades de climatización e iluminación. Asimismo, es posible también utilizar la energía solar de un modo activo mediante dispositivos capaces de convertirla en calor (energía solar térmica) y en electricidad (energía fotovoltaica).

El funcionamiento básico de estos sistemas consiste en inyectar a la red eléctrica toda la energía generada por la planta solar mediante un inversor electrónico que transforma la corriente continua generada por los paneles en corriente alterna acoplándose con precisión a la red eléctrica contando además con las protecciones necesarias para la correcta conexión del sistema a la red de suministro.

Algunos antecedentes.

Desde hace años comunidades de científicos y expertos hacen hincapié en la necesidad de modificar el modelo energético actual. Las principales causas son las siguientes:

Los recursos energéticos combustibles son limitados, tanto el petróleo, gas, carbón, o cualquier otro mineral que se extraiga de la tierra. Ello significa que hay que buscar alternativas energéticas que no supongan el agotamiento del planeta.

La combustión de elementos provoca la emisión de gases, muchos de ellos perjudiciales para el efecto invernadero que sufre el planeta. Si pensamos en la tecnología nuclear, existen riesgos para la salud humana en caso de fallos de los sistemas de seguridad. En todo caso, el uso de las fuentes tradicionales combustibles de energía llevan implícito la degradación paulatina del medio ambiente.

La energía eléctrica está presente de forma inevitable en nuestra vida. Cada día son más las actividades humanas en las que la energía eléctrica es necesaria. Por tanto, es una obligación moral intentar que toda la población mundial pueda acceder a este bien.

Existe por tanto una aspiración global a buscar nuevas formas de generación de energía que no tengan las consecuencias negativas expuestas anteriormente, y que permitan generar energía eléctrica en cualquier parte del mundo, siendo respetuosas con el medio ambiente permitiendo un desarrollo sostenible.

Una de estas formas de generación es precisamente la transformación de energía solar en energía eléctrica por efecto fotovoltaico. Por sus características este tipo de sistemas es muy sencillo de instalar, muy versátil y por ello resulta una opción muy interesante.

Evolución y costos

La evolución tecnológica en la fabricación de los elementos que integran estos sistemas, ha mejorado notablemente. Por otro lado, la producción a gran escala ha permitido en los últimos años una disminución considerable de su costo. Por ejemplo, un precio típico de panel fotovoltaico en el año 2008 podía ser del orden de 3.4 dólares/watio pico, mientras que en la actualidad puede ser del orden de 0.5 dólares/watio pico (datos reales facilitados por un industrial del sector), valor que está en constante ajuste por el cambio de tecnologías de fabricación.

Otro aspecto fundamental para que se favorezca la implantación de este tipo de instalaciones es la normativa legal que exista al respecto en cada momento. Si los aspectos tecnológico y económico son progresivamente más favorables, la normativa, en cambio, depende de decisiones políticas que pueden ser cambiantes e inesperadas. Un gran financista podría invertir en una planta fotovoltaica de gran tamaño. Un pequeño financista que tuviera una casa unifamiliar, podía invertir instalando placas fotovoltaicas en su cubierta. Para ambos es una opción interesante desde el punto de vista económico, por lo que este tipo de instalaciones se desarrolla de forma muy importante durante estos años.

Si económicamente estos sistemas no son competitivos, se produce un conflicto de intereses. No todo el mundo estará dispuesto a favorecer el medio ambiente a cualquier precio. En cambio, si el costo de la energía fotovoltaica generada fuese similar o menor que el costo de la energía generada por las fuentes no renovables tradicionales, ya no debería existir conflicto de intereses alguno. Y al hablar de costo de energía generada, se debe evaluar como costo intrínseco, real, efectivo, al margen de interferencias de tipo político que enmascaren al alza o a la baja dicho costo. Sin entrar en detalle en la complejidad y la multitud de aspectos que deben considerarse para la realización de este análisis, el resultado obtenido para la generación de electricidad por tecnología fotovoltaica sobre suelo es que si el costo en 2010 era de entre 0.23-0.29 dólar por kWh generado, en 2021 estará entre 0.110.14 dólar por kWh, y en 2030 se prevé alrededor de 0.09 dólar por kWh. Es decir, todavía queda un largo recorrido en cuanto a reducción del costo de este tipo de sistemas.

Lo bueno y lo menos bueno.

¿Cuáles son las ventajas de los sistemas fotovoltaicos? En primer lugar, es una energía económica y totalmente renovable. El Sol es gratis para todos. No produce contaminación

ambiental ni sonora de ninguna especie, tampoco se requiere el uso de combustibles. Se puede instalar en forma modular e ir creciendo en la medida de que la potencia requerida aumente.

¿Qué desventajas tienen? En realidad pocas, una de ellas es el rendimiento del sistema. A pesar de que la tecnología de fabricación es muy cambiante, su rendimiento es bastante bajo (entre el 15 y 25%) en lo que respecta a la producción energética de un panel solar estándar.

Otro punto importante es que su eficiencia depende mucho de las condiciones climáticas. No es igual tener instalación de un panel solar en zonas de mucho invierno que en zonas donde el sol está totalmente al descubierto. Por lo tanto, en el dimensionamiento del sistema, se deben tomar en cuenta estos tres aspectos a objeto de proyectar y construir una instalación fotovoltaica de excelente condiciones.

Energía solar aplicada al sector aeronáutico

¿Qué impacto tiene esta industria en el mundo de la aeronáutica en general? Es importante indicar que el entorno aeroportuario es ideal para albergar una instalación fotovoltaica, porque el consumo de electricidad es alto, suele contar con mucho terreno disponible para la instalación (incluidas las azoteas de edificios y hangares) y, además, la energía producida se consume directamente en la infraestructura, por lo que no es necesario su transporte a grandes distancias. Este tipo de energía, en resumen, puede reducir significativamente los gastos de operación en un aeropuerto.

Dichas instalaciones presentan, no obstante, una serie de condicionantes que las autoridades aeroportuarias deberían tener en cuenta a la hora de planificar una instalación fotovoltaica en su aeropuerto, a saber:

- **Servidumbres físicas:** Los paneles no deberán vulnerar ninguna servidumbre física de las establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Tampoco podrán instalarse paneles en las áreas de seguridad de pista o calles de rodaje. Debido a la forma de los paneles y su altura, este aspecto no suele presentar demasiados problemas en la fase de diseño.
- **Deslumbramientos:** El tema de los deslumbramientos es lo que más preocupa a un gestor aeroportuario a la hora de poner en marcha un proyecto de este tipo. Esto se debe a que tiene un impacto directo en la seguridad de las operaciones.
- **Interferencias en los sistemas de comunicación:** Los paneles no deben colocarse cerca de ninguna instalación de radiocomunicaciones, ya que podría reflejar o bloquear la señal.

Tampoco se deberían colocar cerca de la trayectoria de aproximación, ya que durante el ocaso las placas liberan calor y dicho calor puede ser recogido por las aeronaves causando señales inesperadas. Estos sistemas, por otra parte, no emiten ondas electromagnéticas que puedan producir interferencias. En cualquier caso, se debería realizar un análisis de afección a las comunicaciones durante la fase de diseño.

La aprobación o no de la instalación quedará en mano de las autoridades competentes. Previo a la puesta en marcha de una instalación de este tipo, los encargados del proyecto deben realizar su propio estudio de viabilidad, el cual debería contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

Terreno disponible para la instalación, analizando también disponibilidad en cubiertas de edificios y naves.

Energía eléctrica que se prevé obtener. Para esto se tendrán en cuenta factores como el clima, días de sol, orientación de las placas, sombras o área disponible.

Análisis del consumo eléctrico del aeropuerto. Hay muchos aeropuertos en el mundo, por ejemplo, que son estacionales, es decir, que hay un periodo del año en el que pueden doblar o triplicar el número de pasajeros. Así, el consumo eléctrico no sería constante. En estos casos se puede plantear la posibilidad de vender la energía sobrante a la red general durante el periodo de menor actividad. Para ello se deberá tener en cuenta que la red propia deberá ajustarse a los parámetros de la red general del país en cuestión, pudiendo suponer un incremento en la inversión inicial. Se deberá tener en cuenta, por otra parte, el precio al que se vendería esta energía.

Estudio del precio de la electricidad. Para ello se analizarán, entre otras cosas, datos históricos del comportamiento de los precios en el país en cuestión o factores políticos nacionales e internacionales que puedan afectar a corto, medio y largo plazo.

Posibles políticas del gobierno con respecto a las renovables; posibles ayudas o, por el contrario, posibles gravámenes, tal y como ocurre actualmente en países como España.

Análisis del retorno de la instalación. Se debe tener en cuenta que este tipo de instalaciones representan una fuerte inversión inicial, pero el coste de mantenimiento durante la operación es mínimo, según algunos estudios, un 0,02% con respecto a la inversión inicial. La vida útil de un panel solar suele ser de 20 años o más.

¿Es realmente viable un proyecto de este tipo en un aeropuerto hoy en día? La respuesta es sí, y como referencia se muestran los siguientes ejemplos.

El Aeropuerto Internacional de Cochin (*Cochin International Airport*) es un aeropuerto de tamaño medio, 7,7 millones de pasajeros anuales, situado en La India, en el estado de Kerala. Este aeropuerto es el primero del mundo en alimentarse completamente de energía solar fotovoltaica desde su instalación. Cuenta con 46.000 paneles en una superficie de 17,4 hectáreas donde se generan 52.000 kW/día. En la actualidad, el aeropuerto consume aproximadamente 48.000 kW/día (el excedente se vende a la red general).

En el Aeropuerto Internacional de Denver (*Denver International Airport, DEN*) se han desarrollado dos proyectos en paralelo en este aeropuerto. El primero de ellos entró en funcionamiento en julio de 2008, produciendo 2 MW. El segundo de ellos entró en funcionamiento en diciembre de 2009, produciendo 1,6 MW. Este aeropuerto ha sido uno de los pioneros en EE. UU. y ha sido de gran ayuda para el desarrollo de instalaciones similares en otros aeropuertos.

En España, el Plan Fotovoltaico adelanta que para el año 2030 tanto el aeropuerto de Barcelona como el de Madrid formarán parte de la red de emisiones neutras de carbono. Además, otros 20 aeropuertos se han incluido en una programación que calcula un ahorro de 52 millones de euros, un 70 % de sus gastos en electricidad.

En el mundo existen muchos más ejemplos, especialmente en aeropuertos más pequeños. Es el caso del aeropuerto de Galápagos, con una ejemplar filosofía ecológica. O el George Airport, pequeño aeropuerto de 560.000 pasajeros anuales situado en Suráfrica y que se trata del

segundo aeropuerto del mundo, después del ya mencionado, que se alimenta completamente mediante energía fotovoltaica.

Paneles solares funcionando en aviones.

La aviación parece ser el próximo gran reto de los vehículos eléctricos. Una vez que los coches eléctricos han comenzado a conquistar las calles, los aviones eléctricos parecen comenzar a despegar.

Viajar en avión es cada vez más común, pero sus altos costos no cambian demasiado y ello se debe sobre todo al precio del combustible, que además es bastante contaminante. Una nueva aeronave, quiere terminar con ambos problemas. Se trata del Solar Impulse 2, un avión capaz de funcionar exclusivamente con energía solar y que ha realizado su primer vuelo alrededor del mundo.

Si bien no es tan veloz como otras aeronaves, demuestra que el futuro de la aviación está en las energías alternativas. Es la gran creación de dos emprendedores suizos que también son los tripulantes de este avión solar, el cual cuenta con 17 mil celdas solares que van capturando la energía del sol para alimentar sus cuatro motores eléctricos

En el ámbito militar, una de las necesidades básicas de los vehículos de vuelo a menudo es poder operar durante un prolongado periodo de tiempo, por ejemplo para misiones de vigilancia. La aviación parece ser el próximo gran reto de los vehículos eléctricos.

¿Hacia dónde vamos?

Como hemos visto, el uso de estos adelantos tecnológicos basado en la expansión de la energía solar, nos permite un ahorro significativo en el consumo eléctrico así como un mejor desarrollo evolutivo, a alta velocidad, cuya finalidad es hacer que nuestra vida sea más placentera. Apenas estamos comenzando. ¿Qué estará por venir?

Finalmente, he de resaltar una reflexión de Thomas Edison que algunos expertos de estos temas esgrimen: *«Me gustaría poner mi dinero en el sol y la energía solar. ¡Qué fuente de energía! Espero que no tengamos que esperar hasta que el petróleo y el carbón se agoten para abordarlo. Ojalá me quedaran más años».*

BIBLIOGRAFÍA

Alberto Domenech. AERTEC / Airport Planning & Design-2020

<https://aertecsolutions.com/2017/03/20/energia-fotovoltaica-en-aeropuertos/>

Javier Balgrado. Los aeropuertos pueden suministrar energía a ciudades enteras con paneles solares-19/05/2021.
<https://www.menshealth.com/es/tecnologia/a36443995/energia-paneles-solaresaeropuertos/>

Cristian Rus. Este avión tiene una autonomía de 90 días de vuelo gracias a los enormes paneles solares en las alas-10/08/2021.
<https://www.xataka.com/vehiculos/este-avion-tiene-autonomia-90-dias-vuelogracias-a-enormes-paneles-solares-alas>

Jorge A. Martínez B. Anteproyecto Solar Fotovoltáico100 KW con conexión a la red. Sector Quirishari, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco en la República del Perú- 2020

ARTÍCULO ORIGINAL**LA EXPERIENCIA NO SE JUBILA.
ROL DEL TÉCNICO AERONÁUTICO EN LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA****ING. ITALO SERRA PANETTA**
italoserra2000@yahoo.es

“Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia”.

Tucídides**Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso****RESUMEN**

Es bien sabido que en las últimas décadas han surgido a nivel mundial diversos cambios en lo social, económico, técnico, cultural, entre otros, motivado principalmente a las necesidades propias de los países, sus comunidades y sus habitantes, originado que las universidades participen activamente e intervengan en la resolución de los problemas que los aquejan, por lo que apremió (y se sigue instando hoy día), a quienes se desenvuelven en estos medios, proporcionen respuestas inmediatas a la consolidación del encuentro universidad – pueblo para la búsqueda de soluciones conjuntas que promuevan el desarrollo armónico de la Nación, no escapando de esto el aporte del personal técnico aeronáutico. Un indicador importante de este fenómeno en Venezuela, es la creciente participación de miembros activos y en situación de reserva activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en diferentes instancias tanto del gobierno central como de los regionales y locales, por lo que tienen una influencia cada vez mayor en la formulación de políticas públicas en el país; esto se hace evidente también a nivel de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil,

donde el rol de ese personal en situación de retiro es preponderante. El objetivo de este artículo es exponer la importancia de la labor del Técnico Aeronáutico en Situación de Retiro o Jubilado, en el proceso pedagógico dentro del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, tomando muy en consideración el cúmulo de experiencias, tanto vivencial como académico, que este personal posee, su vinculación con las áreas del conocimiento del personal técnico y de estudiantes, así como su aporte en la elaboración y revisión de los planes de estudios que rigen a esta casa de estudio. Para la elaboración de este trabajo, el autor ha consultado diversa documentación legal, trabajos publicados (aun cuando muy escasos y en su mayoría relacionados con el sistema educativo regular) y las experiencias de varios docentes en situación de jubilación, así como la propia.

Descriptor: Pedagogía, Jubilación, Proceso Pedagógico, Experiencia.

ABSTRACT

It is well known that in the last decades, various changes have arisen worldwide in the social, economic, technical, cultural, among others, mainly motivated by the countries' own needs, their communities and their inhabitants,

making the universities to participate actively and intervene in the resolution of the problems that affects them, for which it urged (and continues to be urged today), those who work in these media, to provide immediate answers to the consolidation of the university - people binomial in the search for joint solutions that promote the harmonious development of the Nation, not leaving behind from this the contribution of the aeronautical technical personnel. An important indicator of this phenomenon in Venezuela, is the growing participation of active members and members in an active reserve situation of the Bolivarian National Armed Forces, in different instances of both the central and regional and local governments, for which they have an increasing influence in the formulation of public policies in the country; This is also evident at the level of the Bolivarian Military University of Venezuela and the National Institute of Civil

Aeronautics, where the role of these retired personnel is preponderant. The objective of this article, is to expose the importance of the work of the Retired Aeronautical Technician in the pedagogical process within the Institute of Civil Aeronautics, taking into consideration the accumulated experiences, both experiential and academic, that this staff has, its link with the areas of knowledge of technical staff and students, as well as its contribution in the development and review of the curricula that leads this University. In the preparation of this work, the author has consulted various legal documentation, published works (although very scarce and mostly related to the regular educational system) and the experiences of various technical personnel in retirement, as well as his own.

Key words: Military Education, Active Reserve, Teaching Process, Experience

Nunca tomes Decisiones DEFINITIVAS sobre la base de Emociones TEMPORALES..

Se como el ÁRBOL: Cambia tus HOJAS pero nunca pierdas tus RAÍCES... Cambia de OPINIÓN pero no pierdas tus PRINCIPIOS.

INTRODUCCIÓN

No es nada nuevo escuchar por doquier decir que el rol del profesional de la educación está cambiando, y esto es motivado a las nuevas demandas en el perfil profesional del docente, demandas estas que se ven influenciadas tanto por lo dinámico del sistema mismo, como por un contexto educativo altamente marcado por lo intercultural, el progresivo aumento de lo complejo de las materias científicas en base a los adelantos tecnológicos, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información, y sobre todo el aspecto social, tomando en cuenta las profundas transformaciones que ha vivido Venezuela en estas 2 últimas décadas y al momento histórico en pleno desarrollo, situaciones que van variando el acontecer nacional y por ende, obliga a reorientar también la idea de docente que sirva de base a esa formación.

En este sentido, el país requiere de un profesional capaz de sentirse comprometido y sensibilizado por las necesidades educativas de sus estudiantes, al tiempo de ser alguien con habilidades creativas para poder aislar un problema, plantearlo de manera lógica y simple, concebir y elaborar una solución factible y al final, asegurarse de su aplicación dentro de un campo específico, todo en aras de la comprensión por parte de sus estudiantes y sobre todo del mejoramiento de la calidad educativa, con sustento en docentes comprometidos con la realidad. Esta formación, basada en un proceso que motive y considere a la investigación como punto de partida, fomentará profesionales con herramientas para enfrentar una realidad que requiere cada vez mayores capacidades para responder a los profundos cambios producidos, dando de esta manera respuestas válidas, aportando su conocimiento al desarrollo científico–tecnológico, al bienestar social, y al quehacer en el sector productivo con una visión crítica, autónoma y transformadora.

Esta es básicamente la función primordial de todas las universidades en el mundo entero, así como la de su cuerpo de docentes: **la responsabilidad de generar conocimiento, difundirlo y evaluar su impacto en la sociedad, en los términos de contribución del mismo en el desarrollo social, científico y tecnológico del país.** En esta realidad está inmersa igualmente, por ser un ente de educación superior y única en su estilo en el país, el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil May. (Av) Miguel Rodríguez, por lo que sus planes curriculares están adaptados al ámbito aeronáutico, pero cumpliendo con todas las demás exigencias académicas del resto de las universidades.

Y es esta característica que, una vez egresados de esta casa de estudios, sus profesionales

pasan a ser personal de seguridad de Estado, garantes tanto de la soberanía de la Nación como de su desarrollo social, científico y tecnológico en los cargos y áreas donde les corresponda desempeñarse. Pero para ello es requisito indispensable una formación académica integral, humanista, con sentido holístico, que les permita desempeñarse acorde a las altas responsabilidades y exigencias del momento histórico que se vive actualmente.

Y es menester resaltar que gran parte de esa formación académica es responsabilidad del cuerpo de docentes que conforman a esta gran casa de estudios; compromiso este que es compartido tanto por los docentes del área no aeronáutica, como por personal técnico de los diferentes Servicios adscritos al INAC, con base en la preparación académica de ambos, recayendo la parte más álgida y técnica en la experiencia del personal técnico docente ya jubilado de los diferentes Servicios, teniendo la particularidad de asociar esos conocimientos que imparte dentro de las aulas de clase y que le confiere su formación académica, con la larga experiencia dentro la especialidad que les tocó desempeñar a lo largo de su carrera, producto de los diferentes estudios y cursos realizados, y que les permite fácilmente traspolar esos conocimientos de un área específica con experiencia vividas en los diferentes Servicios con que cuenta el INAC.

Es así entonces, que el presente artículo versa sobre el rol de ese personal técnico en situación de jubilado, en el proceso pedagógico que se desarrolla dentro de los espacios del IUAC; personal éste que luego de haber ofrendado el fruto de su labor durante muchos años al servicio de la Patria, aún encuentra cabida y un rol preponderante en la formación de las generaciones de relevo y por ende, en el desarrollo integral de la Nación, basados en su conocimientos académicos y su experiencia de tantos años dentro de una especialidad definida. Es menester entonces citar a Chiavenato (2007), quien define a la jubilación como "...un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonar la organización" (p.121); lo que de una u otra forma se aplica a la mayoría del sector laboral público en Venezuela. Sin embargo, este término en ningún momento indica que la persona que pasa a jubilación, aun cuando cesa en sus funciones dentro de la empresa u organismo, debe por norma quedar inactivo de cualquier actividad productiva paralela que desee ejercer, por ejemplo: asesorías de una empresa, impartir clases, poner su experiencia laboral propia al servicio de cualquier ente que desee la misma, entre otras muchas que se pueden citar.

Se hace imperativo entonces recordar que la nueva realidad indica que la mayoría de los bienes más valiosos de las organizaciones exitosas es intangible, así como la habilidad

organizacional; en este sentido para toda organización el bien intangible máspreciado es el capital intelectual, activo intangible que incluye la habilidad, el conocimiento e información y sobre todo la experiencia del personal, que viene a representar en muchos casos la memoria corporativa de la organización, de donde se cimientan las bases de la misma. De esto se desprende entonces sin lugar a dudas, que la experiencia es una gran virtud que se entrelaza con la búsqueda de la innovación y del liderazgo educativo, lo cual sería realmente deplorable que se desaprovechara. Ahora bien, continuando con el ámbito educativo, surge entonces la interrogante si la misma situación de experiencia del personal docente es aplicable también al ámbito educativo – aeronáutico, donde el personal que pasa a jubilación puede encontrar plena cabida dentro de las aulas del IUAC.

Lo que hace diferente al profesional egresado del IUAC de las otras profesiones es precisamente, y parafraseando a Salcedo (2007), que tienen un trato jurídico diferente al resto dentro del campo laboral, el cual se ve caracterizado entre muchas otras, por las siguientes circunstancias:

Dedicación exclusiva a su profesión, lo que se traduce en servicio ininterrumpido en horarios diurnos y nocturnos, sin poder demandar horas adicionales de descanso ni una compensación económica adicional por esas horas extras.

Disponibilidad inmediata, para atender prestamente el llamado a servicio, independientemente del horario, la ubicación geográfica del profesional, las condiciones ambientales, las situaciones de riesgo, entre otras.

La Prohibición expresa a protestas, paros, a sindicalizarse, quejas colectivas o individuales, o a cualquier otro tipo de reclamos colectivos.

Solicitud de permisos para ofrecer declaraciones públicas, bien sean estas orales o escritas, así como para poder viajar fuera o dentro del país, debiendo requerir una autorización especial para ello.

Estas normas revisten especial importancia en el egresado IUAC, ya que estas garantizan el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades con el Estado; lo que lo convierte en un técnico ético, integro, disciplinado, ordenado, y por ende, en un docente con iguales características. Aunado a lo anterior, se presenta el caso de la vasta experiencia que estas personas acumulan durante toda su carrera, y los cuales consideran que es realmente egoísta guardarla para sí mismos una vez separados de sus actividades y funciones diarias dentro de las diferentes áreas en vez de ponerla al servicio tanto de la Patria como de aquellas generaciones de

relevo que aun aguardan, ansiosos de conocimientos específicos, dentro de las aulas de clases.

Sólo a manera de ejemplo, entre muchos otros que se pudiesen citar, es oportuno acotar un caso de un técnico jubilado que se desempeñe como docente dentro del IUAC, de cualquiera de las especialidades, el cual imparte su asignatura de manera general al igual que cualquier otro profesional del área, pero que al final de cada sesión, traspola ese conocimiento impartido a un área específica y especializada dentro de los servicios, he allí la diferencia; y es en esa tríada teoría-experiencia-práctica donde se logra una excelente relación entre el saber, el hacer y el convivir, en un continuo de acción y contraste que van de la mano con el modelo educativo del Instituto.

Se puede inferir entonces, que además de la experiencia que el personal técnico jubilado puede aportar al sistema educativo aeronáutico, se encuentra también el hecho que es un profesional proveniente y formado del seno mismo de la aeronáutica, por lo que a medida que se produzcan cambios en la pedagogía, así mismo podrá capacitarse aún más a través de los diferentes niveles educativos que el mismo Instituto dicta (cursos de mejoramiento profesional, diplomados, maestrías, doctorados, entre otros) orientados al área aeronáutica, partiendo ya desde una base firme que representa su formación, y pudiendo inclusive dar su aporte desde su óptica y experiencia personal y laboral.

Es por ello que al hablar del Técnico Jubilado, se habla de un profesional que por sus años de servicio ha acumulado una vasta experiencia en su especialidad, la cual no debe ser desaprovechada en áreas específicas que la docencia debería absorber, ya que ¿quién más idóneo para impartirla que un especialista en ese ramo?, aunado a los cursos propios de la especialidad, de mejoramiento profesional, donde se les provee a ese personal los conocimientos y herramientas necesarias para ser instructores de su especialidad.

Y es aquí precisamente, donde se visualiza perfectamente la inclusión del técnico jubilado y su rol protagónico, basado en su experiencia, en la formación, adiestramiento, actualización y capacitación del futuro personal técnico aeronáutico, coadyuvando de manera activa al desarrollo nacional; todo esto va enlazado con las actividades propias de Docencia, Investigación y Extensión, con el fin de cumplir una de las funciones principales de toda universidad como lo es la proyección social con el medio externo, apoyándose en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos que articulen las experiencias y saberes del Instituto con aquellos saberes y experiencias del entorno.

De igual manera, su aporte en enlazar limitaciones y problemáticas que se presentan en algunos servicios con trabajos de investigación del personal de estudiantes y profesionales,

permite el correcto asesoramiento de los mismos basado en su experiencia en esa área específica, aportando de esta manera su grano de arena en pro de lograr la tan ansiada *Independencia Tecnológica*, al lograr rediseñar y modificar de manera segura y confiable, procedimientos, equipos y sistemas, rompiendo así paradigmas negativos que aún mantienen el cordón umbilical con los grandes fabricantes y proveedores.

Tales logros ya se están cristalizando a través de pequeños pasos que se dan con los trabajos especiales de grado, los cuales se basan en visualizar tal problemática planteada y sugerida en su mayoría por personal técnico jubilado que funge como docentes y/o asesores externos del Instituto, los cuales siguen manteniendo, en su gran mayoría, contacto tanto con sus servicios de origen como con otros donde prestaron servicios, sirviéndose de éstas para indagar problemáticas que las afectan y poder brindar así una posible solución a las mismas a través de dichos trabajos de investigación.

Por otra parte, al ser dinámico el currículo que rige el sistema educativo del Instituto, la función de asesorías permanente en cuanto a contenido, involucra también parte de esa dilatada experiencia que el personal técnico jubilado posee, ya que serían los más idóneos para orientar el proceso de pasantías que deben cumplir los estudiantes, las tareas y funciones; de igual manera las materias correspondientes a las áreas especializadas de la carrera, enfocándolas hacia el conocer-hacer, la teoría con la práctica directa en su especialidad. De igual manera, a nivel de los diferentes cursos, diplomados, maestrías y doctorados, el aporte sería igualmente provechoso al poder contribuir con las orientaciones en los diferentes procesos educativos que rigen dichas especialidades, complementando la labor de los expertos en el área de contenido y diseño curricular.

Concluyo entonces, que lamentablemente toda sociedad independientemente de su grado de desarrollo, difícilmente pueda soportar que un personal altamente capacitado, pase a la ociosidad con una edad relativamente joven, alrededor de los 50 o 55, privando a la misma de esos conocimientos justamente cuando mejor cualificada esta, cuando por su experiencia y conocimientos es cuando mejor puede contribuir al bien común de la humanidad. Es preciso recordar entonces, para finalizar, que **LA EXPERIENCIA NO SE JUBILA.**

BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez, K. Ángel. (2002) “Sobre la jubilación de los docentes e investigadores universitarios”, Edición Universidades, núm. 23, enero-junio. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Distrito Federal.

Salcedo, A. (2007). “La Seguridad Social en la Fuerza Armada Nacional”. Edición electrónica gratuita. Texto completo en:

www.eumed.net/libros/2006a/

<http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2015/03/LEYES-PARA-LA-SEGURIDAD-Y-LA-DEFENSA.pdf>

<http://www.avn.info.ve/contenido/firmada-reforma-ley-org%C3%A1nica-fanb>

ARTÍCULO ORIGINAL**ENFERMEDAD VIBROACÚSTICA:
FACTORES CONDICIONANTES EN MECÁNICOS Y
PILOTOS DE AERONAVES****DRA. MELINA DE LOS ÁNGELES SILVA RAMOS**
melysil16@gmail.com

Artículo Científico | Arbitrado en el 2do concurso

RESUMEN

Todas las personas que están expuestas constantemente a ruidos de diversa naturaleza, pueden caer en una sordera de percepción por trauma acústico, (Fábricas mecanizadas, Tractoristas, Herreros, Mecánicos., Pilotos, entre otros). La Enfermedad Vibro acústica es estudiada desde antes y en la actualidad para establecer los factores condicionantes mediante los síntomas que se conocen y son manifestados por los que la padecen. Objetivo: Analizar los factores condicionantes de las enfermedades vibro acústicas en mecánicos y pilotos de aeronaves. El artículo se apoyó en el diseño documental, Se analizó el fenómeno, utilizando técnicas de documentación como el análisis de contenido y datos difundidos por medios: impresos y electrónico. Fue necesario el uso de técnicas como: fichas bibliográficas y registro de páginas electrónicas. El desarrollo del artículo permite afirmar que la exposición simultánea a ruido de baja frecuencia y vibración, al mismo tiempo, puede formar la base de la aparición de la enfermedad. Conclusiones: es relevante analizar e indagar a profundidad la situación divulgada, en grupos de personas que ejercen sus actividades laborales en escenarios donde se manifiestan los dos agentes físicos

(exposición simultánea a ruido de baja frecuencia y vibración, al mismo tiempo).

Palabras clave: enfermedad vibro acústica, factores condicionantes, mecánicos y pilotos de aeronaves

ABSTRACT

All people who are constantly exposed to noise of different nature, can fall into perception deafness due to acoustic trauma, (Mechanized factories, Tractorists, Blacksmiths, Mechanics, Pilots, among others). Vibro acoustic Disease is studied from before and today to establish the conditioning factors through the symptoms that are known and are manifested by those who suffer from it. Objective: To analyze the conditioning factors of vibro acoustic diseases in aircraft mechanics and pilots. Methodology: the article was supported by the documentary design. The phenomenon was analyzed, using documentation techniques such as content analysis and data disseminated by means: printed and electronic. It was necessary to use techniques such as: bibliographic records and registration of electronic pages. The development of the article allows to affirm that the simultaneous exposure to low-frequency noise and vibration, at the same time, can form the basis

of the appearance of the disease. Conclusions: it is relevant to analyze and investigate in depth the disclosed situation, in groups of people who carry out their work activities in scenarios where the two physical agents are

manifested (simultaneous exposure to low-frequency noise and vibration, at the same time).

Key words: vibroacoustic disease, conditioning factors, aircraft mechanics and pilots.

El ruido es un tema exclusivo del sonido, una manifestación de energía provocada por un fenómeno vibratorio divisado por el oído, induce una sensación de molestia. Por su parte el oído humano está apto de apreciar y tolerar sonidos a niveles sonoros entre 0 y 120dB, a circunstancias que conlleven niveles superiores puede desplegar daños físicos. En este sentido, las enfermedades vibro acústicas en los mecánicos y pilotos de aeronaves generalmente suelen

aparecer por la exposición al mismo tiempo de ruido de baja frecuencia y vibración, por lo que este artículo en su contenido divulga aspectos de relevancia de las enfermedades vibro acústicas y los factores condicionantes en mecánicos y pilotos de aeronaves, importa estudiar mejor esta situación, en grupos de personas que trabajan en situaciones donde se manifiestan los dos agentes físicos.

EL TEMA DE LAS ENFERMEDADES VIBRO ACÚSTICAS EN MECÁNICOS Y PILOTOS DE AERONAVES

El ruido ha suscitado desde siempre, y debido al aumento desmedido en el número de casos de sordera ocupacional, resulta un motivo de intranquilidad para la salud humana ⁽¹⁾. Según autoridades internacionales y nacionales vinculadas a la salud, éste puede tener efectos adversos sobre casi la totalidad de los elementos del organismo humano ⁽²⁾. Es perjudicial a la audición, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema neurovegetativo y el sistema circulatorio. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha promovido un código de buenas prácticas en el lugar de trabajo. Las disposiciones de este código forman la base para la eliminación y/o control de la exposición al ruido ⁽¹⁾.

En este marco de ideas, constituye un problema preocupante en la vida contemporánea ⁽²⁾, ya que existen factores que contribuyen a los altos niveles de ruido en la vida cotidiana de los seres humanos, no sólo en el entorno profesional, sino también en el entorno familiar ⁽¹⁾. Éste resulta ser un factor significativo en el debilitamiento de la calidad de vida de las personas, por lo tanto es deber del Estado garantizar y salvaguardar la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más de "360 millones de personas en el mundo, sufren algún grado de discapacidad auditiva producida por el ruido". De la misma forma, "...el 10 % de la población mundial está expuesta a niveles de presión sonora, que podrían causar hipoacusia. El 75 % de la población que habita en los grandes centros urbanos, está afectada por la contaminación acústica".

Con apoyo de lo anterior, con fecha 18 de Julio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 189 la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido

ambiental, cuyo propósito se sustenta en suministrar una base legal que se complemente a las ya presentes en la actualidad sobre el ruido y efectos generados por fuentes, como vehículos, ferrocarriles, aeronaves, entre otros, y con ello diseñar lineamientos y medidas añadidas, a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, de manera general en el país, existe toda una normativa que la ampara, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), sostiene en su artículo 83:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

Según el citado texto legal, se hace referencia a la importancia y jerarquía que tiene la salud dentro del sistema jurídico venezolano, estableciéndolo como un derecho social fundamental, desprendido del derecho a la vida y además garantizado por el estado el cual está obligado y encargado de promover políticas para el aumento y estabilidad de una mejor calidad de vida con el fin de lograr el bienestar común y el acceso efectivo y eficaz a los servicios.

De la misma forma, es normalizado el ruido en la legislación venezolana a través de instrumentos legales como el Decreto N° 2217, contentivo de las Normas sobre el control de la contaminación generada por el ruido, en éste se plasman los requisitos mínimos de seguridad y salud en relación con la exposición al ruido, así como los valores límite de exposición y los valores de acción.

En conformidad con la legislación vigente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y de acuerdo la OIT, han sido aprobados los requisitos mínimos de seguridad y salud relativos a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de vibraciones mecánicas. Los riesgos derivados de la vibración mecánica tienen efectos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y de ellos puede resultar trastornos musculoesqueléticos, neurológicos y vasculares, además de otras enfermedades.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó recomendaciones para limitar la exposición de las personas al ruido procedente del tráfico de vehículos, trenes,

aviones, turbinas eólicas y conciertos musicales ⁽⁴⁾. Así en un documento el organismo considera que el ruido "es uno de los principales riesgos tanto para la salud mental como la física y el bienestar". Reza en el texto también que "La contaminación por ruido en nuestras ciudades está aumentando y perjudicando las vidas de muchos ciudadanos. Más que algo molesto, el ruido excesivo es un riesgo para la salud".

Vale destacar que las recomendaciones fijan niveles que no se deberían exceder para minimizar el impacto sobre la salud derivado de la exposición de los humanos al ruido según diferentes fuentes de emisión ⁽³⁾. Asimismo, la OMS exhorta reducir todos los ruidos que producidos en el tiempo de ocio en un año en 70 decibelios, equivalente al ruido que produce la televisión con el volumen alto ⁽³⁾. "Esto es particularmente relevante ya que hay una gran cantidad de personas que pueden estar expuestas y en riesgo de sufrir problemas auditivos por el uso de dispositivos de audio, como los audífonos", alude el organismo internacional en su informe.

En ese sentido, la OMS recomienda las siguientes directrices: reducir la exposición a ruidos, mientras que se conservan áreas tranquilas; promover intervenciones para reducir la exposición a ruidos y mejorar la salud; coordinar medidas para controlar las fuentes de ruido y otros riesgos para la salud ambiental; e, informar e incluir a comunidades potencialmente afectadas por los cambios en la exposición a ruidos ⁽³⁾. Por ejemplo, en el tráfico de vehículos se recomienda limitar la exposición a su ruido a 53 decibelios

⁽³⁾, puesto que "por encima de ese nivel se asocia con efectos adversos para la salud".

Considerando lo anterior, la ostentación permanente a ruidos dinámicos, fuertes, es considerado un inconveniente para la vida y desarrollo del humano, ya que puede desencadenar múltiples eventualidades patológicas entre las que cuenta destacar las enfermedades vibro acústicas. ⁽⁴⁾ En tal contexto, las reacciones a las vibraciones provocadas por el ruido se exteriorizan de forma diferentemente cuando hay una exposición prolongada y excesiva al agente físico ⁽⁴⁾. En el caso de la enfermedad vibro acústica se declara como una patología de naturaleza sistémica causada por la exposición prolongada a ruidos de frecuencias bajas (< 500 Hz) y de niveles sonoros superiores a 90 dB ⁽⁴⁾. Con el paso de los años de exposición a este tipo de ruido, puede progresar desencadenando cuadros clínicos de gravedad, como infartos cardíacos,

accidentes cerebro-vasculares, cáncer, epilepsia y reacciones sociales violentas, entre otros ⁽⁴⁾

Según lo anterior, son muchas más las afecciones generadas por la enfermedad vibro acústica, su exposición durante horas sin la debida protección, puede acelerar el pulso y provocar taquicardias, lo que provoca que el corazón no pueda bombear sangre con altos niveles de oxígeno y el individuo sufra a largo plazo mareos o temblores. También, aumentos de la frecuencia respiratoria, que se conoce como Taquipnea ⁽⁵⁾.

Se considera que no solo se sufren daños físicos, sino también psicológicos ⁽⁵⁾. Con la exposición a los altos niveles de ruido de forma extendida, órganos como el estómago puede rebelarse segregando una sustancia ácida y una cantidad de hormonas suprarrenales, es decir, los primeros síntomas de alarma ante estrés agudo ⁽⁵⁾.

Otro daño psicológico es la dificultad para concentrarse, que desencadena un descenso del nivel del rendimiento ⁽⁵⁾ y, por otro lado, puede desarrollar el nivel de ansiedad en el profesional al concebirse incomunicado en su ambiente. También genera irritabilidad, trastornos del sueño y sus consecuencias como fatiga o depresión ⁽⁵⁾.

De la misma forma se presentan enfermedades derivadas de la pérdida auditiva, como el "Tinnitus o Zumbido de oídos"⁽⁵⁾. Otra enfermedad es la Hipoacusia Sensorial por ruido, que provoca una depreciación creciente de la audición ⁽⁵⁾. Por ello, es importante la protección individual y la prevención principalmente en los diversos ambientes laborales, por cuanto entre los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores/as, el ruido es probablemente uno de los más extendidos y menos considerados. Las empresas tanto del sector público, privado, entre otros, han de estar atentas y de cara a la seguridad de sus trabajadores, tal y como lo señalan las distintas leyes y normativas vigentes, tanto internacional como nacional.

En el caso de los mecánicos y pilotos de aeronaves, se percibe con mayor intensidad la situación de las enfermedades vibro acústicas, por su exposición continua al ruido en el marco de la actividad laboral realizada por estos. En este aspecto, estudios revelan ⁽⁵⁾ que se pueden observar síntomas en los sujetos investigados descritos en las etapas relacionadas con las enfermedades vibro acústicas⁽⁵⁾. Como por ejemplo cambios de humor, acidez gástrica en la digestión durante los primeros cuatro años y donde el 53,1% de los encuestado los indicó ⁽⁵⁾. En cuanto a la segunda etapa, se acentúa el cambio en el estado de ánimo, afecciones por virus y

parásitos, problemas en la piel y dolores de espalda, ⁽⁵⁾. Vale destacar que el estudio presentado, es de Castelo Branco (1999), donde se precisa la subsistencia de una enfermedad vibro acústica, observada en los mecánicos de los talleres de mantenimiento de aeronáutica objetos de la investigación, lo que corrobora la incidencia de patologías producto de una actividad laboral como es el caso los mecánicos y pilotos de aeronaves.

El presente artículo, apoyado en las consideraciones antes descritas y en el marco del segundo concurso de redacción de artículos divulgativos y científicos aeronáuticos propuesto por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil May(AV) Miguel Rodríguez, Ente adscrito al INAC, 2012, se propone la difusión de una temática cuyo título se esboza a continuación: La enfermedad vibro acústica: factores condicionantes en mecánicos y pilotos de aeronaves, ello con el propósito de divulgar con intensidad la información recabada e incentivar la realización de estudios sobre efectos en salud del ruido, principalmente en mecánicos y pilotos de aeronaves, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa.

FACTORES QUE CONDICIONAN LAS ENFERMEDADES VIBRO ACÚSTICAS EN MECÁNICOS Y PILOTOS DE AERONAVES

Tal y como se ha reseñado en los párrafos anteriores, un aspecto a tomar en consideración en la descripción para la aparición de las enfermedades vibro acústicas en mecánicos y pilotos de aeronaves es la manifestación simultáneamente del ruido de baja frecuencia y la vibración, lo cual puede fundamentar la base de la aparición de las mismas.

EL RUIDO

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que más del 5% de la población mundial, es decir 360 millones de personas, padece pérdida de audición incapacitante, en este sentido, 328 millones son adultos y 32 millones niños ⁽⁶⁾.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conjeturó que cada año, en todo el planeta, se originan aproximadamente 202

millones de muertes por enfermedades provocadas por trabajo, mientras que el número anual total de no mortales se calcula en 160 millones ⁽⁷⁾.

De la misma forma, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), describe una prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para América Latina, en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias, durante 5 días a la semana con una exposición que varía entre 10 a 15 años ⁽⁸⁾.

Según lo reseñado, es importante la no exposición a ruido perenne o discontinuo por encima de 115 dB; al respecto, aquellos ambientes laborales donde se ejecuten actividades expuestas a ruido extremo, como aeropuertos y aeronaves, los involucrados directos están en la obligación de mantener niveles sonoros seguros para la salud y la audición de los trabajadores ⁽⁹⁾, es importante el diseño de programas de conservación de la audición para todo el personal que por razón de su oficio se vea expuesto a nivel sonoro cercanos o superiores a los valores límites permisibles. Preocupa a la población, y con fuerza en la legislación laboral. Sus efectos sobre la salud se evidencian en muchas molestias, perturbación del sueño, el rendimiento cognitivo tanto en adultos como en niños ⁽¹⁰⁾.

El ruido, es "un caso particular de sonido, una emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia" ⁽¹⁰⁾. Se señala que:

...está integrado por dos componentes de igual importancia, una integrante puramente física (el sonido, magnitud física perfectamente definida) y otra integrante de carácter subjetivo que es la sensación de molestia. El nivel de sonido se mide en decibelios (dB) Un pequeño incremento en decibelios representa un gran incremento de energía sonora. Técnicamente, un incremento de tan sólo 3dB representa multiplicar por dos la energía sonora y un incremento de 10 dB representa multiplicarla por 10. El oído, sin embargo, percibe un incremento de 10 dB como el doble de ruido o sonoridad. La sonoridad es una característica subjetiva, definida como la sensación producida por ciertas variaciones de presión en el oído ⁽¹⁰⁾

Es importante destacar que la actuación del oído en el humano está más cerca de una función logarítmica que de una línea ⁽¹⁰⁾, es decir que éste está preparado para percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de presión sonora entre 0 y 120 dB ⁽¹⁰⁾. Este último representa aproximadamente el nombrado "umbral del dolor". A niveles de ruido superiores pueden provocarse daños físicos como rotura del tímpano ⁽¹⁰⁾.

En el caso de las aeronaves, el flujo de aire a través del fuselaje del avión, es necesario para la sustentación durante el vuelo, el cual provoca turbulencias fuentes generadoras de ruido ⁽¹¹⁾.

En ubicaciones específicas del avión como en las turbinas, las grandes diferencias de presión y temperatura, producen discontinuidades en los flujos de

aire lo cual también produce grandes cantidades de ruido. Existen otros tipos de generadores de ruido, como los alerones y el tren de aterrizaje, lo que a su vez aumenta el número de fuentes de ruido. ⁽¹¹⁾

Existen dos razones por las cuales no se realizan las transformaciones para el control de las alteraciones auditivas de origen laboral ⁽¹¹⁾:

la primera razón es que aunque muchas soluciones de control del ruido son notablemente económicas, otras son de alto costo, en particular cuando hay que conseguir grandes reducciones a niveles de 85 u 80dBA; es importante anotar que los decibeles emitidos por los aviones son aproximadamente de 130 dBA y los generados por un motor de avión en marcha son 120 dBA. Las operaciones en tierra tienen un menor efecto sobre la población debido a la atenuación por superficie; sin embargo, este último efecto puede reducirse por condiciones atmosféricas adversas que conducen el ruido del aeropuerto a zonas pobladas. La segunda razón es la falta de reconocimiento de los peligros del ruido pues este no es visible, solo sus efectos, que usualmente son a largo plazo, y el deterioro auditivo resultante implica un estigma, por esto las personas que sufren deterioros auditivos son considerados rezagados, mentalmente lentas e incompetentes, y quienes sufren este tipo de deterioro son reacios a asumir su deficiencia, ni el riesgo por miedo a ser estigmatizados. Esto es lamentable porque la pérdida auditiva inducida por ruido llega a ser permanente y, sumada a la que se produce a consecuencia de la edad, puede dar lugar a cuadros de depresión y aislamiento en personas de mediana edad y mayores por eso las medidas preventivas deben tomarse antes de que comience la pérdida auditiva ⁽¹¹⁾.

Por las razones antes expuestas, el detrimento auditivo provocado por ruido suele considerarse enfermedad laboral, no accidente laboral ⁽¹¹⁾, porque su graduación es progresiva. Es muy anómalo que se produzca una pérdida auditiva inmediata y permanente por efecto de un incidente ensordecedor, como una explosión, o un proceso muy ruidoso. En tales casos, se entiende como "el corrimiento permanente del umbral de audición se presenta cuando hay un daño a nivel senso-neuronal del sistema auditivo" ⁽¹¹⁾. Es de destacar que se da generalmente alrededor de los "4000Hz y es el traumatismo acústico" ⁽¹¹⁾. Lo habitual, es que se produzca una lenta disminución de la capacidad auditiva a lo largo de muchos años. ⁽¹¹⁾

En este orden de ideas, la inquietud y molestias producidas por el ruido de los aviones, es

afectada por la historia previa de cada una de las personas relacionadas, su dependencia o no del aeropuerto, sus temores o ideas preconcebidas ⁽¹¹⁾.

POR LO QUE:

... se debe averiguar la sonoridad del sonido, es decir, la reacción subjetiva del volumen o intensidad, ya que la forma en que el sistema auditivo humano responde al ruido no es lineal. La métrica más común usada en los sonómetros, para simular la respuesta no-lineal del oído humano, es a través de una ponderación en frecuencias que proviene de las curvas de igual sonoridad ⁽¹¹⁾

Vale destacar que en la década de 1970 Kryter propuso una nueva ponderación ⁽¹¹⁾ "la D, especialmente diseñada para la medición de ruido causado por aviones y tomaba en consideración para la molestia del ruido, pero, al parecer nunca tuvo mucha aceptación y hoy en día no viene incluida en ningún sonómetro, por lo que se utiliza la ponderación A" ⁽¹¹⁾. Desafortunadamente, no hay tratamiento médico de fácil acceso y económico para el desperfecto auditivo de carácter laboral, solo existe metodologías y procedimientos preventivos ⁽¹¹⁾.

LAS VIBRACIONES

Las vibraciones en las aeronaves se generan normalmente a causa del giro a alta velocidad de los motores y a las cargas aerodinámicas en los fuselajes ⁽¹⁰⁻¹¹⁾. El motor es, por tanto, una fuente importante de ruido. Las reacciones a las vibraciones se manifiestan de forma diferente cuando hay una exposición prolongada y excesiva al agente

físico. En este sentido, se hace cada vez más frecuente la enfermedad vibro acústica en trabajadores expuestos al ruido de baja frecuencia, tales como los ingenieros aeronáuticos, pilotos de aviones militares y comerciales, técnicos de máquinas y navíos. Otras enfermedades graves han sido identificadas, incluyendo disnea, epilepsia y pérdida del equilibrio, incluso mareos o severos vértigos ⁽⁶⁻⁷⁻⁸⁾.

FACTORES INFLUYENTES EN LAS MOLESTIAS PROVOCADAS POR RUIDO Y VIBRACIONES

Energía sonora: Cuanta más energía posea un sonido, más molestia provoca.

Se mide con el "Nivel de presión sonora".

Tiempo de exposición: A iguales niveles de ruido, la molestia aumenta con el tiempo que dura la exposición (a mayor duración, mayor molestia).

Características del sonido: Las características de la componente física del ruido (el sonido) determinan la molestia que provoca (espectro de frecuencias, ritmo, etc.).

Sensibilidad individual: Determina diferentes personas sientan grados diferentes de molestia frente al mismo ruido. Influida por factores físicos, culturales, sociales, etc.

Actividad del receptor: A diferentes horas del día y según la actividad que se realice y el nivel de concentración que requiera, un mismo ruido puede provocar diferentes grados de molestia ⁽¹⁰⁾.

Es necesario destacar que los citados factores y su evaluación generan en la actualidad la no existencia de criterios de validez de los indicadores para el ruido manejados, lo que está en permanente discusión e investigación ⁽¹⁰⁾.

Los vuelos y las operaciones aéreas generan ruido. Los aterrizajes producen ruido en largos pasillos de vuelo a baja altitud. El ruido se produce por los mecanismos de aterrizaje y la regulación automática de potencia y también cuando se aplica propulsión inversa, todo por medidas de seguridad. En general, los aviones más grandes y pesados producen más ruido que los más ligeros. El nivel de presión sonora de los aviones puede predecirse por el número de aviones, tipos, rutas de vuelo, proporciones de despegues y aterrizajes y condiciones atmosféricas. Pueden surgir problemas severos de ruido en aeropuertos con muchos helicópteros o aviones pequeños usados para vuelos privados, entrenamiento de pilotos o actividades de ocio y también problemas en el interior debido a vibraciones. El estampido sónico consiste en una onda de choque en el aire, generada por un avión cuando vuela ligeramente por encima de la velocidad local del sonido. Un avión en vuelo supersónico deja una onda sonora que puede ser escuchada por encima de 50 km a ambos lados de su estela en tierra, dependiendo de la altitud del vuelo y del tamaño del avión ⁽¹⁰⁾.

Según lo anterior, las principales fuentes de ruido y vibraciones en los aeropuertos:

... son provocadas por las aeronaves durante los aterrizaje y despegue, seguidas de aquellas provocadas por una serie de sistemas en tierra, incluido el rodaje de

aeronaves; el funcionamiento de vehículos auxiliares en tierra (por ejemplo, autobuses de pasajeros, salas de embarque móviles, camiones cisterna, remolcadores de aviones, tractores de aviones y equipaje, y carretillas porta-paletas); (10) los grupos electrógenos auxiliares de los aviones; y las actividades de pruebas de motor de los aviones en aeropuertos con actividades de mantenimiento de aeronaves. Otras fuentes indirectas de ruido incluyen el tráfico de vehículos en tierra desde las carreteras de acceso al aeropuerto ⁽¹⁰⁻¹¹⁾.

En este marco de ideas, se destaca que las medidas adoptadas para prevenir, minimizar o controlar los efectos del ruido y las vibraciones dependerán de las actividades de planificación y gestión del suelo, que pueden ser competencia primordial de las autoridades locales, o la clase y antigüedad de sistemas de vuelo empleados por las aerolíneas ⁽¹⁰⁾

EL RUIDO EN LA SALUD DE MECÁNICOS Y PILOTOS DE AERONAVES

El ruido lo han identificado algunos autores como un agente que surge efectos auditivos de tipo fisiológico, comportamental y auditivos también efectos extra auditivos. En cuadro 1 se expone, de forma representativa, aquellos efectos para los que se dispone de evidencia y, si están disponibles, los niveles de ruido mínimo para los que han sido observados ⁽¹²⁾.

Cuadro 1
Efectos del Ruido sobre la Salud

Efectos			Nivel de presión sonora dB (A)
Evidencia suficiente	Malestar	Ambiente oficina	55
			85
		Otros Ambientes	55-116
	Hipertensión		75
	Disminución capacidad auditiva	Adultos	85
Feto			
Evidencia limitada	Disminución del rendimiento		-
	Efecto bioquímico		-
	Efectos sobre el sistema inmunitario		-
	Influencia en la calidad del sueño		-
	Disminución peso al nacer		-

Fuente: (Extraído de la guía técnica de exposición de los trabajadores al ruido, 2009 p. 48 (11))

Según la representación gráfica expuesta, las alteraciones auditivas son el resultado del ruido sobre la función auditiva, cuyos efectos han sido estudiados. En este sentido, el ruido en el ambiente tanto laboral como extra-laboral puede dar lugar a alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera).⁽¹¹⁾

Esas lesiones dependen de factores como:

La calidad de dicho ruido (a igual intensidad son más nocivas las frecuencias agudas); el espectro de frecuencias (un sonido puro de alta intensidad produce más daño que un sonido de amplio espectro); la intensidad, emergencia y ritmo (mayor capacidad lesiva del ruido de impulso, de carácter imprevisto y brusco); la duración de la exposición (exposición laboral y extra-laboral); la vulnerabilidad individual (ligada a una mayor susceptibilidad coclear por antecedentes de traumatismo craneal, infecciones ópticas, ciertas alteraciones metabólicas o una tensión arterial elevada, entre otras causas) y la interacción con otras exposiciones (vibraciones, agentes químicos o fármacos ototóxicos pueden aumentar el riesgo de hipoacusia)⁽¹¹⁾

En el caso de mecánicos y pilotos de aeronaves, exponerlos a niveles altos de ruido durante un período prolongado de tiempo y durante varios años puede causar la pérdida severos años que incluso pueden llegar a ser permanentes.

Por otra parte, los efectos del ruido no se circunscriben solo al oído. "El organismo se manifiesta a los estímulos acústicos como lo haría ante cualquier otra agresión física o psíquica a través de alteraciones cardiovasculares, hormonales, digestivas o psíquicas".⁽¹¹⁾ Estos efectos fisiológicos se vislumbran a nivel motor" (contracciones musculares), vegetativo (aumento transitorio de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, aumento de la presión sanguínea, aceleración de los movimientos respiratorios"⁽¹¹⁾, "disminución de la función de las glándulas salivares y del tránsito intestinal, midriasis...), endocrino (aumento de las catecolaminas, del cortisol...), inmunitario (disminución de la capacidad inmunitaria ligada a las alteraciones endocrinas) y electroencefalográfico (desincronización del EEG)".⁽¹¹⁾ Según lo anterior, es un reto que las aerolíneas, las autoridades e instituciones vinculadas a resolver para no afectar la experiencia y salud de los usuarios a bordo de un avión y a sus tripulaciones, pilotos, mecánicos, entre otros.

El ruido puede ocasionar efectos subjetivos, lo que la OMS ha calificado de malestar. En

este sentido, el ruido y las vibraciones pueden generar una "sensación de desagrado o disgusto en un individuo o en un grupo que conocen o imaginan la capacidad del mismo para afectar su salud" ⁽¹¹⁾. Esta impresión es a menudo la "expresión de las interferencias con la actividad en curso, aunque no de forma exclusiva ya que puede ser modulada también por variables como el sexo, la edad, el nivel formativo, las condiciones de trabajo (carga mental, apremio de tiempo, clima laboral, satisfacción en el trabajo) y las características de la exposición (posible control o previsibilidad del ruido)"..⁽¹¹⁾.

Ello, interviene no solo los procesos cognitivos, sino se combinarían también las alteraciones fisiológicas que afectan directamente en el desempeño del piloto y posterior generación de enfermedad ocupacional.

En cuando a las alteraciones comportamentales, es usual es que se evite el contacto social y pierda interés por su entorno. Algunos estudios ponen de manifiesto una mayor agresividad y un aumento de los conflictos en ambientes ruidosos sobre todo en aquellas personas que presentan problemas psicológicos previos. ⁽¹¹⁾. También la aparición de disfonía, es importante considerar riesgos de accidente de trabajo al disimular las señales de alerta, dificultar la comunicación verbal y alterar la atención ⁽¹¹⁾

En este marco de ideas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y el Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) en sus monográficos sobre criterios de salud ambiental (Environmental HealthCriteria), también estudiaron y exponen lo que consideran los principales efectos adversos sobre la salud del ruido, estos son:

Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva, Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo, Efectos cardiovasculares, Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias sobre el metabolismo humano y el sistema inmune, Rendimiento en el trabajo y la escuela, Molestia, Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de desamparo), Interferencia con la comunicación oral ⁽³⁾

Tal y como se observa, coinciden los autores en la distinción de los efectos del ruido sobre el humano.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

En la actualidad constan diversos procedimientos, métodos y técnicas para evaluar la audición, lo que va a estribar fundamentalmente de la edad y apoyo de la persona a quien va a realizarse. En este sentido, el cúmulo de exámenes se van a complementar entre sí, ya que averiguan la función de la vía auditiva en forma global o de sus componentes (11), entre los más frecuentemente usados se encuentran: La acimetría de voces: en esta se mencionan palabras al oído comenzando con voz murmurada y escalando en intensidad hasta que se realice la repetición acertada de al menos tres palabras. ⁽¹²⁻¹³⁾

Audiometría: la prueba más usada es un examen subjetivo ya que depende de la colaboración del paciente, puesto que él debe decir si oye o no los tonos de prueba; se utiliza un aparato electrónico generador de tonos puros llamado audiómetro. Cada tono puede ser generado a una intensidad que va desde 0 dB hasta 110 dB. El dB corresponde a una medida de presión sonora y que equivale en el cero a 0.0002 dinas por cm² ⁽¹³⁾.

Es importante destacar que en frecuencia por ejemplo de 1000 ciclos por segundo; por lo tanto, cero dB no representan ausencia de sonido, sino que es una medida intermediada y simboliza el menor estímulo que en determinada frecuencia un oído normal correspondería percibir. ⁽¹⁴⁾

Por su parte, la impedanciometría: Es el estudio de la impedancia acústica, que es la tenacidad que el oído medio opone a la transmisión del sonido. Se usa en hipoacusias de conducción, ya que estudia en mayor continuidad la función del oído medio. ⁽¹⁴⁾

Un registro audio métrico es un elemento significativo de la evaluación pre-ocupacional, es importante realizar antes de ingresar al ambiente laboral, es también aceptado dentro de los primeros 30 días posteriores, al cambiar de actividad en el trabajo, o lo que implique un incremento de la dosis de ruido, durante el seguimiento, como parte de la vigilancia médica y al momento del retiro ⁽¹²⁾

La regularidad sugerida para la evaluación auditiva de seguimiento es la siguiente ⁽¹²⁻¹³⁾: en "aquellos expuestos a 100 dBA TWA o más, semestralmente, para los trabajadores expuestos a ambientes con niveles de ruido de 82-99 dBA TWA, anualmente, en trabajadores expuestos entre 80 - <82 dBA cada 5 años". ⁽¹²⁻¹³⁻¹⁵⁾

EVALUACIÓN MÉDICA EN EL PILOTO Y MECÁNICO DE AERONAVES

Examen del Órgano Auditivo, es decir, examen del oído, el cual consta de: palpación, percusión, otoscopia, examen funcional, examen audiográfico y análisis de los síntomas, en otras palabras la otoscopia y el examen audiográfico⁽¹⁶⁾

Otoscopia: El examen objetivo del conducto auditivo externo y del tímpano⁽¹⁶⁾, éste se hace por medio de la luz reflejada mediante un espejo frontal cóncavo que la propaga sobre el órgano a inspeccionar mediante la ayuda de un espéculo especial para el oído.

Examen de la trompa de Eustaquio. Se lleva a cabo por procedimientos indirectos y directos⁽¹⁶⁾. Los indirectos son: el de Valsalva el de Toymbe, el de Politzer y el Cateterismo.⁽¹⁶⁾

- a. El de Valsalva. Consiste en hacer que el enfermo. apretando sus orificios nasales y apretando fuertemente los labios, haga una expiración forzada tal cual se hace al sonarse la nariz; en estas condiciones el aire negado al nasofarinx penetra en la trompa y rechaza los tímpanos hacia afuera.⁽¹⁶⁾
- b. Procedimiento de Toymbe. El enfermo hace un movimiento de deglución teniendo en el mismo instante, la boca bien cerrada y sus orificios nasales ocluidos por la compresión ejercida con los dedos a manera de pinza⁽¹⁶⁾. En la maniobra el aire contenido en ambas cajas timpánicas pasa al nasofarinx y si el individuo se encuentra en condiciones normales percibe un sonido en sus oídos, al mismo tiempo que nota una sensación de compresión al nivel del oído medio⁽¹⁶⁾.
- c. Procedimiento de Politzer. La Trompa de Eustaquio se abre en el momento de la deglución; esos instantes de la deglución deben ser aprovechados para hacer negar, por medios artificiales, una cierta cantidad de aire al oído medio a través de la Trompa⁽¹⁶⁾.
- d. El cateterismo de la Trompa de Eustaquio,⁽¹⁶⁾ permite realizar, con seguridad, la aireación de la caja del tímpano, y es a la vez un medio terapéutico eficaz para el tratamiento de algunas afecciones, de oído medio. Se necesita una pera de goma, un catéter y un tubo otoscopio⁽¹⁶⁾.

Los directos: permiten ver por medio de un aparato de endoscopia, el orificio faríngeo de la Trompa de Eustaquio. Se parecen a las sondas de Itard. Se ven tumores malignos, pólipos, procesos crónicos, entre otros⁽¹⁶⁾

En este tipo de procedimiento directo, los diapasones que se usan en otología responden a los tonos siguientes: C, C1, C2, C3, C4, C5, y sólo se usan en algunas investigaciones prolijas del C1.⁽¹⁶⁾

Investigación del límite tonal inferior. Se inicia con los diapasones más graves y se examina cada oído por separado (16). La Investigación del límite tonal superior en el individuo normal oscila alrededor de 25,000 vibraciones ⁽¹⁶⁾

Prueba de Weber. Para investigar la vía ósea (16). Esta prueba se basa en que todo cuerpo en vibración, al apoyarlo sobre los huesos del cráneo propaga sus vibraciones al órgano auditivo por medio del mismo esqueleto. ⁽¹⁶⁾

Prueba de Rinne. La base fundamental se basa en el hecho de que: la percepción por vía aérea, para un tono, dura más tiempo que la percepción por vía ósea, para un tono, dura más largo tiempo que la percepción a través de los huesos del cráneo para el mismo sonido ⁽¹⁶⁾

Fatiga auditiva. Se realiza para comprobar si hay labilidad auditiva. El síntoma de fatiga puede indicar reclutamiento. Los tonos más fáciles de fatigar son los agudos. Después de tomar el umbral se toman las frecuencias 1024, 2048 Y 4096. Se toma por vía aérea para cada oído por separado ⁽¹⁶⁾

Audiometría. "Mediante las gráficas o audiogramas puede determinarse el estado auditivo de las vías aéreas y óseas" (16), en este sentido, hay dos curvas o perfiles audiométricos en cada audiograma; el de la vía aérea y el de la vía ósea ⁽¹⁶⁾.

DISCUSIÓN

La indagación realizada permite manifestar que en relación a los factores condicionantes de las enfermedades vibro acústicas en pilotos y mecánicos de aeronaves, es relevante destacar que resaltan ciertos aspectos relacionados al ruido, su duración y modo en que se distribuye en el tiempo, además del espectro de frecuencias, al respecto, los de larga duración y nivel de sonido alto son los más dañinos para el oído, es decir, los más molestos. Los de alta frecuencia generan mayor riesgo auditivo, mucho más molestos que los de baja frecuencia.

En cuanto a la distribución en el tiempo, los sonidos intermitentes (intercalan períodos de silencio) e impulsivos (caracterizados por niveles de sonido relativamente altos y de muy corta duración) tienden a ser más irritantes a causa de su impredecibilidad. ⁽¹⁷⁾

Ello acarrea severos efectos, en su mayoría adversos sobre la salud, lo cual es reconocido por la Organización Mundial de la salud y otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, son: Auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva.

De la misma forma, se presenta perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo, también efectos cardiovasculares, estrés, y consecuencias del mismo (metabolismo y el sistema inmune), bajos rendimiento, malestar, Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de desamparo) ⁽¹⁷⁾.

REFLEXIONES FINALES

La discrepancia de los procedimientos con el entorno y ambiente laboral de pilotos y mecánicos de aeronaves puede conducir a la adopción inconsciente de prácticas de operación poco seguras y riesgosas. En este sentido, aunque el elemento humano es el componente más adaptable dentro de la aviación, existen numerosos factores que influyen en su salud mientras ejerce su actividad laboral, y por ende en su rendimiento, ejemplo de ellos son la fatiga, los trastornos del ritmo circadiano, la falta de sueño, audición, conflictos sociales y comunicación, estrés, entre otros. Estos factores se ven afectados por los condicionantes medioambientales como la temperatura, la humedad, la luz, el horario laboral, y muy especialmente de las vibraciones y el ruido.

Un aspecto importante a destacar es que aunque los pilotos y mecánicos de las tripulaciones, además de todo el personal que conforma la aviación se sometan habitualmente a análisis médicos asiduos para determinar su estado de salud, esto no les absuelve de la responsabilidad de tomar todas las previsiones necesarias para mantener su buen estado físico, ya que una buena salud tendrá, lógicamente, efectos positivos sobre su estado emocional, reducirá tensiones y aumentará la resistencia al cansancio.

BIBLIOGRAFÍA

Portada. - guía_técnica_ruido.pdf [Internet]. junio de 2017. Septiembre 2012.. Disponible en: <https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+T%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+ruido.pdf/85821846-2195-4359-94eb-08fdc6457dce?t=1605800480683>

Ministerio de la Protección Social, Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales. Guía de atención integral de salud ocupacional basada en la evidencia para trabajadores expuestos a benceno y sus derivados GATISO-BTX-EB). Bogotá -Colombia: El Ministerio; 2008. [file:///C:/Users/Florana/Desktop/PILOTOS/Alteraciones%20Generadas%20Por%20Ruido%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Florana/Desktop/PILOTOS/Alteraciones%20Generadas%20Por%20Ruido%20(1).pdf)

Apuntes de Otorrinolaringología [Internet].
Citado 2 de septiembre de 2021.
Disponible en: [http://
escuela.med.puc.cl/paginas/
publicaciones/otorrino/
otorrino_a011.html](http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/otorrino/otorrino_a011.html)

IPCSI.EnvironmentalHealthCriteriaMonographs.

Hernández, A. E. (Universidad De San
Carlos De Guatemala Facultad De
Ciencias Medicas República de
Guatemala, Centro América. Estudio
Audiometrico En Pilotos Aviadores
De La Fuerza Aérea De Guatemala.
TESIS. Disponible: [http://
bibliomed.usac.edu.gt/tesis/
pre/1958/041.pdf](http://bibliomed.usac.edu.gt/tesis/pre/1958/041.pdf)

ARTÍCULO ORIGINAL

ATLAS DE NUBES
INCIDENCIA EN LA AERONÁUTICA Y LA VIDA
COTIDIANALCDO. JUAN R. FUENTES CAPTIÑO
Jramonfuentes40@gmail.com

Artículo Divulgativo | Arbitrado en el 2do concurso

Este artículo está hecho con el firme propósito de dar a conocer a "Las Nubes", tomando en cuenta sus formas, composición, altura y su incidencia en la aeronáutica y la vida cotidiana. Se han tomado fotografías de la ciudad de Maracay y desde el Instituto Universitario de Aviación Civil (IUAC), buscando la originalidad y autenticidad, solo las nubes que por su composición y características requieren de condiciones especiales para su formación como los cirrus (Ci) y cumulonimbo (Cb), sus fotografías fueron tomadas de algunas páginas de la web.

Desde pequeños hemos visto al cielo y observamos múltiples formas (nubes), que nuestra mente asocia con imágenes de nuestra vida cotidiana y a medida que maduramos, somos capaces de asignarles a esas formas un efecto premonitorio (*se interpreta como el anuncio de un hecho futuro*) o simplemente nos limitamos a fantasear y contemplar su paso a medida que se desvanecen.

¿Es importante conocer a las nubes? Lejos de ver a las nubes como "copos de algodón" en el cielo, debemos tener en cuenta que son las que producen las precipitaciones y cada nube lo hace de una manera diferente, es ahí donde radica la incidencia en nuestra vida cotidiana, en Venezuela el período lluvioso está determinado desde el 1° de mayo hasta el 1° de noviembre según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (INAMETH), en este período se intensifica la formación de nubes convectivas Cúmulos (Cu), Estratocúmulos (Sc), Cumulonimbos (Cb), debido a "zonas de baja presión atmosférica" y la incidencia de la activación de la "zona de convergencia intertropical" (ZCIT o ITCZ) (ver www.inameth.gob.ve). Las precipitaciones producidas por este tipo de nubes a veces pueden ser catastróficas, según la zona el relieve y la hidrografía, afectando así nuestra vida cotidiana, es por ello que al tener conocimiento de las nubes y sus características podemos predecir algunos comportamientos de la atmósfera y tomar previsiones para no vernos afectados negativamente por la naturaleza, sino que aprovechemos las bondades del "agua que nos cae del cielo" para beneficiarnos.

En la aeronáutica (civil y militar) se ha desarrollado múltiples procesos de control y seguimiento del comportamiento de la atmósfera (ANEXO 3 OACI, METAR, TAF, SINOP SPECI,) y por lo tanto de las nubes, ya que la presencia de ellas, define como se debe crear las formas y procedimientos de vuelo, sobre todo con la presencia de nubes convectivas y en especial los cumulonimbos (Cb) nube especial de gran desarrollo vertical, responsable de toda la agresividad atmosférica, que los observadores meteorológicos detectan, codifican y transmiten en el momento a los centros de control y estos a su vez a los pilotos, en un circuito de control y seguimiento que garantiza la seguridad en la navegación aérea, en lo que a las condiciones atmosféricas se refiere.

Las nubes son masas de vapor de agua, condensadas y sublimadas dispersas en la atmósfera, específicamente en la Tropósfera. (Capas de la Atmósfera: Tropósfera, Estratósfera, Mesósfera, Exósfera)

Para comprender que significa "condensada y sublimada" tenemos que asumir científicamente algunos términos:

ESTADOS FÍSICOS DEL AGUA

Las nubes una vez se encuentren en su estado físico característico en la atmósfera, se pueden clasificar de la siguiente manera:

FUENTE: J. Fuentes2021-INAMETH-O.M.M-ANEXO 3 OACI

ESTRATOS CÚMULOS: Son nubes de gran concentración de vapor de agua, tiene la forma de “cortina extendida y copos de algodón” grises y blancas su altura varía entre los 100 mts y los 600 mts aprox. Generalmente esta nube se extiende por muchos km de manera horizontal y vertical, produce precipitaciones de tipo lluvia (- + RA) chubascos (CH) y llovizna (+DZ) de corta y larga duración, se asocia a fenómenos como vaguadas, frentes y ondas tropicales. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (SC).

NUBES BAJAS: (CÚMULOS, ESTRATOS Y ESTRATOS CÚMULOS)

CÚMULOS: Son nubes con gran concentración de vapor de agua, tiene la forma de “copos de algodón” grises o blancas, su altura varía entre los 100 mts y los 600 mts aprox. Generalmente esta nube por su gran concentración de vapor de agua, produce precipitaciones de tipo lluvia (RA), chubascos (CH) y lloviznas (DZ), según el grado de concentración, además se caracteriza por circundar los topes de las montañas que nos sirven como referencia para distinguir las alturas de otras nubes circundantes. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (CU).

ESTRATOS: Son nubes de mediana concentración de vapor de agua, tiene la forma de “cortina extendida” grisácea su altura varía entre los 100 mts y los 500 mts aprox. Generalmente esta nube se extiende por muchos km de manera horizontal, produce precipitaciones de tipo lluvia (- RA) y llovizna (- + DZ) de corta y larga duración, se asocia a fenómenos como vaguadas, frentes y ondas tropicales. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (ST).

FUENTE: J. Fuentes 2021- INAMETH-O.M.M-ANEXO 3 OACI

NUBES MEDIAS: (ALTOS CÚMULO, ALTOS ESTRATOS)

ALTOS CÚMULOS: Son nubes de poca concentración de vapor de agua, tiene la forma de “mopas de algodón” blancas, su altura varía entre los 1.000 mts (3.000 ft) y los 6.000 mts (19.000 ft) aprox. Generalmente esta nube es de poca extensión horizontal, produce precipitaciones de tipo Virga (-DZ) de corta duración, se asocia a fenómenos como frentes, ondas tropicales y preámbulo a la formación de cumulonimbos (CB). Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (AC).

ALTOS ESTRATOS: Son nubes de poca concentración de vapor de agua, tiene la forma de “cortina extendida” grisáceas y blancas su altura varía entre los 1.000 mts (3.000 ft) y los 6.000 mts (19.000 ft) aprox. Generalmente esta nube es de gran extensión horizontal, produce precipitaciones de tipo Virga (-DZ) de cortaduración, se asocia a fenómenos como frentes, ondas tropicales. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (AS).

FOTOS: Maracay- Edo. Aragua Venezuela

FUENTE: J. Fuentes 2021-INAMETH-O.M.M-ANEXO 3 OACI

NUBES ALTAS: (CIRRUS, CIRRUS CÚMULO, CIRROS ESTRATOS)

CIRRUS: Son nubes de escasa concentración de vapor de agua, tiene la forma de “penacho de plumas” blancas, su altura supera los 7.000 mts (21.000 ft) aprox. Generalmente esta nube es de corta extensión horizontal y vertical, está constituida por gotas de agua “súper enfriadas” y “cristales de hielo”, no produce precipitaciones, se asocia a fenómenos como engelamiento aeronáutico. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (CI).

CIRRUSCÚMULOS: Son nubes de escasa concentración de vapor de agua, tiene la forma de “copos de algodón” blancas, su altura supera los 8.000 mts (24.000 ft) aprox. Generalmente esta nube es de corta extensión horizontal y vertical, está constituida por gotas de agua “súper enfriadas” y cristales de hielo, no produce precipitaciones, se asocia a fenómenos como englamiento aeronáutico. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (CC).

CIRRUS ESTRATOS: Son nubes de escasa concentración de vapor de agua, tiene la forma de “aro extendido” grisáceas, forma un aro de colores alrededor del sol, su altura supera los 8.000 mts (24.000 ft) aprox. Generalmente esta nube es de corta extensión horizontal y vertical, está constituida por gotas de agua “súper enfriadas” y cristales de hielo, no produce precipitaciones, se asocia a fenómenos como englamiento aeronáutico. Su código meteorológico aeronáutico en METAR SINOP, SPECI, TAF es (CS).

FUENTE: J. Fuentes 2021-INAMETH-O.M.M-ANEXO 3 OACI

**NUBE ESPECIAL:
CUMULONIMBUS (CB)**

La nube cumulonimbo es una nube de gran desarrollo vertical, su base está a la altura de las nubes bajas (100 mts – 600 mts) aprox. (300ft – 1800ft) y su tope en forma de yunque, está a la altura de las nubes altas (7.000 mts – 10.000 mts) aprox. (20.000ft - 31.000 ft). Esta nube es responsable de todo la “agresividad atmosférica” o los fenómenos significativos para la aeronáutica (huracanes, tornados, tormentas tropicales, vaguadas) dentro de esta nube existe corrientes de aire ascendentes y descendentes, que contribuye al proceso de colisión y coalescencia (formación de granizo) y gotas de agua súper enfriadas.

Hay que destacar que esta nube especial es responsable de los vientos (cizalladura, cola, subsidente) que afectan el aterrizaje y despegue de los aviones. Produce precipitaciones de tipo tormenta TSSH, chubascos CH, chaparrón SH, granizo GR, lluvia fuerte +TSRA.

Su código meteorológico en METAR, SINOP, SPECI Y TAF es (CB).

Fuente: Fuentes 2021 – INAMETH - O.M.M-ANEXO 3 OACI

REFLEXIONES

La Meteorología es la ciencia que estudia a los meteoros que son partículas en los diferentes estados de la materia dispersas en la atmósfera, en este artículo en especial hemos hablado de un tipo de meteoro conocido como Hidrometeoro (Precipitaciones, Nubes), en los siguientes artículos, abordaremos a los Litometeoros (partículas sólidas), electrometeoros (electricidad atmosférica) y los fotometeoros (partículas de luz visible e invisible) y lo que nos falta por conocer de las precipitaciones (tipos).

El contenido de este artículo divulgativo aeronáutico es original, diseñado para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de la meteorología general y aeronáutica, indispensable para nuestros centros de formación de las Ciencias Aeronáuticas.

Se tomó como referencia al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMETH), la información difundida por la Organización Meteorológica Mundial (O.M.M), el Anexo 3 de la OACI y la experiencia de campo del autor en el área de la meteorología como ciencia y las observaciones meteorológicas.

**ÁRBITROS DEL CONCURSO DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD
AERONÁUTICA- Cinsa**

Dra. Doris X. Suárez
Directora del IUAC

MSc. Julitza M. Véliz Sisco
Subdirectora Académica

Dra. Raiza Romero
Jefe (E) del Área Investigación del IUAC

Dra. Mayra Arana
Área de Investigación IUAC

Dr. Eleazar Acevedo
Asesoría Legal del IUAC

Msc. Anyolina Mujica
Área de Investigación IUAC

Msc. Liesvyc Echezuria
Inspector Aeronáutico INAC- IUAC

Dra. Yamira E. Landaeta Díaz
Médico Aeronáutico IUAC

**SIMULADOR ATC 360° Y RADAR
"SIMÓN BOLÍVAR"**

Los artículos y trabajos que sean enviados a este órgano divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica "CINSA" del IUAC para ser publicados deberán cumplir con las siguientes normas:

1. Los artículos a publicar serán los contemplados en las siguientes categorías: investigaciones culminadas, trabajos de grado, trabajos de ascenso, monográficos, ensayos científicos, tesis de grado, revisiones o actualizaciones bibliográficas, Conferencias o ponencias, ensayos de experiencias, Conclusiones de Congresos o Encuentros de interés aeronáutico, propuesta de modelos, prototipos, sistemas o innovaciones científicas y/o tecnológicas.

2. Serán considerados los artículos y trabajos realizados por investigadores nacionales o extranjeros, sin importar el grado académico alcanzado (incluyendo pregrado o posgrado en curso), siempre y cuando cumpla la norma establecida y genere aportes a las líneas de investigación del Instituto.

3. Los artículos o trabajos a publicar serán enviados vía correo electrónico al Área de investigación del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil:

iuaonline.investigación@gmail.com, en formato Word.

4. Todo artículo enviado será sometido a un riguroso proceso de arbitraje, realizado por expertos en las áreas de interés.

5. Las normas de redacción, presentación de tablas y gráficos, citas, señalamiento de autores, referencias bibliográficas y otros aspectos relacionados serán afines a las normas del Manual de Proyectos y Trabajos de Grado del IUAC.

6. El encabezamiento de los artículos debe incluir el título, el nombre del autor o autores, correo y teléfono así como la institución a la que pertenece.

7. El Resumen debe incluir entre 100 y 200 palabras y expresar el propósito del trabajo, la metodología utilizada y las conclusiones más importantes. Seguidamente, su respectiva versión en inglés.

8. Al final del Resumen, se debe incluir las palabras claves o descriptores del artículo.

9. Atendiendo a las características del artículo, su longitud puede variar entre 8 y 20 cuartillas a doble espacio.

10. Los trabajos de investigación de campo tendrán la siguiente estructura: Resumen, Introducción (Planteamiento del problema y marco teórico referencial), método, resultados, discusión, conclusiones referencias.

11. Los trabajos documentales se organizarán de acuerdo con la siguiente estructura general: Resumen, Introducción (planteamiento del problema, justificación, propósito y organización), Cuerpo del trabajo, Conclusiones y Referencias.

12. Los artículos pueden incluir ilustraciones, gráficos, cuadros o imágenes.

13. Se dará preferencia a los artículos inéditos, sin embargo no se descartan aquellos que a juicio del Consejo Editorial constituyan aportes relevantes en el campo del conocimiento científico aeronáutico.

14. Los trabajos de estudiantes, para ser considerados por el Consejo Editorial, deberán ser avalados por sus respectivos docentes o tutores.

15. Los trabajos y artículos aceptados mediante el proceso de arbitraje que muestren observaciones, serán devueltos a su autor (o autores), a fin de la debida revisión y corrección y regresen al Consejo Editorial.

16. Los trabajos no aceptados, una vez sometidos al proceso de arbitraje serán devueltos al autor o autores con las observaciones respectivas. Los mismos no podrán ser arbitrados nuevamente.

17. Los trabajos y artículos enviados deberán presentar síntesis curricular del autor o autores, máximo 2 cuartillas con los datos de identificación y ubicación respectivos.

18. Los artículos publicados previamente por otros editores nacionales o internacionales podrán ser publicados con autorización escrita de los directivos o responsables de la publicación anterior. Por lo tanto, el Consejo Editorial de "Conversus aeronáutico" deberá ser notificado si el artículo ha sido publicado previamente o sometido a consideración de otro órgano divulgativo.

19. Los trabajos y artículos serán publicados en español.

20. Los autores son responsables por el contenido de sus trabajos y las opiniones emitidas en los mismos, así como la obtención de permiso por derecho de autor en caso de citas con más de 100 palabras o por uso de cuadros, gráficos, datos esquemas o ilustraciones.

21. El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar ajustes o alteraciones menores así como excluir material que considere no apropiado al propósito de este órgano divulgativo.

22. Cualquier aspecto no contemplado en la presente norma será estudiado, decidido y resuelto por el Consejo Editorial de esta revista.

Año 1 | Volumen N° 2 | **Órgano Divulgativo del Centro de Investigación en Seguridad Aeronáutica (CINSA)** del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

CONVERSUS

Aeronáutico

Tu Revista Universitaria Aeronáutica

Julio-Diciembre

Depósito legal

AR2023000027

ISSN N°: 2959 - 7498